

REMINISCENCIAS

Boletín Informativo del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

Homenaje póstumo al profesor Rudy Mostacero

Año 2, Número 3 (Julio-diciembre, 2025).

Fragmentación de la luz y el color. Juvenal Ravelo

Aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, mediante la **Resolución Nro.: C.D.O. 2024/10/138**, de fecha 15 de octubre de 2024.

Depósito legal:

Digital: **MO2025000020**

Impreso: **MO2025000021**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18147248>

REMINISCENCIAS

Es un órgano de difusión interna de las actividades y de productos de investigación desarrollados por el Centro de Estudios Textuales (CETEX) y por los estudiantes de pregrado de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés, el cual constituye un espacio de reflexión, promoción y discusión sobre los temas que ocupan el interés en las unidades curriculares y prácticas cotidianas de interacción lingüística, que ofrece las secciones: editorial, práctica lingüística, reseñas y creación literaria, pudiendo ampliar las mismas en razón del progreso que vaya teniendo a lo largo de su trayectoria. De igual manera, el precitado boletín se edita y publica en formato (PDF y versión compacta para redes sociales), con una periodicidad semestral (enero-junio y julio-diciembre).

Cómo citar:

Centro de Estudios Textuales y Cova-Gaspar, J. J. (2025). Boletín Reminiscencias. Año 2, Número 3. Homenaje al profesor Rudy Mostacero. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18147248>

CONSEJO EDITORIAL

José Cova-Gaspar

Fundador

(Director-Editor)

Adrián Chaurán

(Asistente de Dirección y Edición)

Elizabeth Zapata

(Jefa del Departamento de Lingüística UPEL-IPM)

Huellas que atestiguan y crean memorias

Edición, corrección, diagramación y montaje:

José Cova-Gaspar

Copyright:

Centro de Estudios Textuales (CETEX) ©

CENTRO DE ESTUDIOS TEXTUALES (CETEX)

José Cova-Gaspar

(Coordinador)

Elizabeth Zapata

Maigualida Fuentes

María Esther Noriega

Oraima Franco

María Correa

Nerba Millán

POLÍTICA DE DIFUSIÓN

El Centro de Estudios Textuales (CETEX) autoriza la difusión del boletín *Reminiscencias* de forma gratuita a través de cualquier medio impreso o informático. Igualmente, otorga a sus colaboradores y demás interesados la licencia para compartir, alojar, promocionar y distribuir el número en el que aparece su contribución en repositorios, bases de datos, redes sociales, bibliotecas digitales y demás fuentes de acopio bibliográfico, siempre que se hagan los procedimientos de citación de la fuente y se concedan los derechos editoriales correspondientes.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

Raúl López Sayago

Rector

Doris Pérez

Vicerrectora de Docencia

Moraima Estévez

Vicerrectora de Investigación y Postgrado

María Teresa Centeno

Vicerrectora de Extensión

Nilva Liuval Moreno

Secretaria

Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”

Robin Ascanio

Director-Decano (E)

Yamiles Salazar

Subdirectora de Docencia (E)

José Acuña Evans

Subdirector de Investigación y Postgrado

Raúl López

Subdirector de Extensión (E)

Hernán Ferrer

Secretario

Sumario

Pp.

<u>Editorial</u>	10
<u>Reportajes</u>	
Departamento de Lingüística celebra su Compartir de Experiencias Pedagógicas del período académico 2025-I.....	16
Especialidad de Lengua y Literatura brilla en la Primera Promoción de Profesores del Diseño curricular 2015.....	19
CETEX celebra su 28° aniversario de fundación y XIII Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria.....	22
Especialidad de Inglés realiza Jornada de Inmersión Total en el idioma.....	25
Realizado Compartir Estudiantil sobre Estudios del Significado.....	27
Coordinador del CETEX fija posición en torno a los cambios del área de Lengua en el currículo nacional.....	30
CETEX participa en recital poético y presentación literaria.....	32
Nuevas líneas de investigación se fundan en el CETEX.....	34
CETEX celebra 1er. Lugar en el Premio de Dramaturgia 2025 del estado Monagas concedido al Asistente de Dirección-Edición de Reminiscencias.....	35
CETEX impulsa refundación el Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura.....	37
Comité de Investigadores del CETEX anuncia relanzamiento de la revista arbitrada Textura.....	38
Diario <i>La Prensa de Monagas</i> publica reportaje especial dedicado a miembro del CETEX, a propósito de la celebración del Día del Profesor Universitario.....	39
Centro de Estudios Textuales informa sobre alcances de la gestión correspondiente al año 2025.....	43

Homenaje al profesor Rudy Mostacero

<i>Rudy ante sí</i>	45
Oraima Franco y María Esther Noriega	
<i>El hombre y el maestro</i>	48
Mariela Díaz Fernández	
<i>Entre el saber y el ser: el magisterio de Rudy Mostacero</i>	50
Lourdes Díaz Blanca	
<i>Rudy Mostacero: un encuentro con la semiosis</i>	53
José Miguel Piedra Terán	
<i>En el camino entre dos tierras</i>	55
Juan Francisco García-Martínez	
<i>Rudy Mostacero y la hermandad necesaria</i>	57
Sergio Serrón Martínez	
<i>Rudy Mostacero: cuando el maestro se hizo alumno</i>	60
César Villegas Santana	
<i>Rudy nuestro de cada día: Gramática de un visionario de la Lingüística</i>	64
José Cova-Gaspar	

Creación Literaria

<i>Nocturno naufragio</i>	68
Fernando Contreras	
<i>La telaraña</i>	69
José El Abyad	
<i>El oído y el olfato</i>	71
Enlusmar Urbina	

Práctica Lingüística

<i>Flipped classroom: un método efectivo en la enseñanza de idiomas</i>	74
Riccy Bastidas	

Reseñas

Philip K. Dick (1996). *Ubik*.....82
Adrián Chaurán

Ensayo

**El discurso de la escuela y del currículo en la era actual:
realidades y proyecciones.....85**
Carlos Figueras

Nuestros colaboradores.....89

Créditos editoriales.....93

Normas para los autores.....95

Líneas de investigación del CETEX.....98

Nuestros productos científicos y grupos de trabajo.....102

Convocatorias.....104

Contacto con Reminiscencias.....107

EDITORIAL

Reminiscencias arriba a su edición número 3, correspondiente a su segundo año de publicación, y lo hace cargada de un variopinto menú, servido al calor y color de las elevadas discusiones, encuentros y celebraciones académicas desarrolladas en el segundo semestre del año 2025, donde el diálogo académico es el eje central y el motivo de análisis permanente. Así, pues, a cielos abiertos nos permitimos hacer un azaroso, pero significativo viaje por los más destacados acontecimientos que marcaron la pauta en la investigación lingüística y literaria en el Instituto Pedagógico de Maturín.

Como es sabido, sus espacios –que han sido creados para la memoria y el porvenir- son visitados por las plumas de estudiantes de pregrado de la universidad y también (¿Por qué no?) de algunas otras casas de formación y de niveles de postgrado. En *Reminiscencia* son convidadas todas las posturas, corrientes y enfoques que tengan a bien abordar los hechos lingüísticos que humanicen desde el análisis de sus intersticios. Aquí se consideran todos los hechos lingüísticos y literarios que nos tocan la piel y nos hacen reunirnos alrededor del fuego de la tertulia para construir puentes que nos conecten con la comprensión de las realidades que aquejan el mundo en sus constantes crisis; y que nos hacen vivir la comunicación como acontecimiento humano que trasciende fronteras e idiomas para convertirse en punto común para la reflexión y la crítica consciente sobre los porqués de la interacción, la creación estética del lenguaje y la hondura del pensamiento inmerso en ella.

En este número -que cierra exitosamente el segundo año editorial de *Reminiscencias*- ofrecemos un significativo homenaje póstumo al fundador del Centro de Estudios Textuales, el profesor Rudy Mostacero, a propósito de su sentida desaparición física en el mes de septiembre de este año en su natal Perú; un acontecimiento que conmovió a sus discípulos en la universidad y que avivó su legado académico que es -sin duda- vasto y de referencia en la comunidad lingüística nacional. El profesor Mostacero dejó una huella imborrable en las áreas de didáctica de la lengua, semántica y pedagogía del discurso, las cuales

intentamos recoger en algunas de estas páginas como un tributo póstumo a su obra, no para dar materialidad a su legado científico, por cuando sus aportaciones representan por sí mismas todo cuanto pensó, reflexionó y expuso en su tránsito vital.

Para ello, hemos escogido como ilustración de la portada de este número especial una muestra de la obra cinética de un artista plástico monaguense de alcance internacional, Juvenal Ravelo, en alegoría a la compañía sin fronteras con la que este terruño recibió al homenajeado como uno más de sus hijos, específicamente en el Instituto Pedagógico de Maturín. Igualmente, para darle forma a este tributo nos acompañan con sus voces entrañables compañeros, docentes, amigos y discípulos del personaje, quienes en formatos diversos comparten memorias de sus tránsitos juntos y atestiguan la trascendencia de un compartir académico que superó lo científico hasta llegar a lo humano.

Así, están como invitados estelares los profesores Mariela Díaz Fernández (Universidad de Oriente-Sucre/ Universidad de Margarita), Sergio Serrón Martínez (Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas – Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello), Juan Francisco García-Martínez (Universidad Nacional Experimental de Guayana), Lourdes Díaz Blanca (Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Maracay), José Miguel Piedra Terán (Universidad Pedagógica Experimental Libertador), César Villegas Santana (Academia Venezolana de la Lengua - Universidad Católica Andrés Bello – Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello), Oraima Franco, María Esther Noriega y el editor (Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Maturín - Centro de Estudios Textuales), a quienes agradecemos la gentileza de abrir espacio en sus agendas para estar con nosotros en *Reminiscencias*.

En otro orden, continuamos este viaje editorial con la acostumbrada y ya anidada en la memoria institucional de la sección de **Reportajes**, en la que nos paseamos por la nutrida agenda de los investigadores del CETEX y sus

participaciones en eventos académicos dentro y fuera del claustro universitario, quienes son testimonio de la fructífera creación científica del centro. Así, pues, en un itinerario cronológico hacemos un recuento trayendo a la mesa el primer acontecimiento del panorama, que fue la celebración del Compartir de Experiencias Pedagógicas del Departamento de Lingüística 2025-I, desarrollado en el mes de julio en las instalaciones del Edificio Sur del Instituto Pedagógico de Maturín.

Seguidamente -en el mismo mes de julio- reportamos el egreso de la primera promoción de profesores de la especialidad de Lengua y Literatura correspondiente al diseño curricular 2015, en la que nuestro director-editor tuvo ocasión de ser el velador académico. Luego, presentamos la celebración del 28° aniversario de fundación del CETEX, enmarcado en la realización de las históricas Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria, que este año llegaron a su XIII edición.

De igual manera, desde la especialidad de Inglés narramos la experiencia de realización de una actividad formativa celebrada en la academia de idiomas Michigan Language Center de la ciudad de Maturín. Para pasar -más adelante- a la participación del CETEX en la presentación de un número especial de la revista Preludio, dirigida por estudiantes y egresados de la especialidad de Lengua y Literatura, en cuyo marco la terraza de un reconocido centro comercial de la ciudad capital sirvió de escenario para el intercambio poético.

Enseguida, recogemos en estas páginas una entrevista especial que concedió el coordinador del CETEX -en el mes de septiembre- a la emisora radial Sol 89.1 FM, a propósito de la transformación curricular del sistema educativo venezolano en torno al área de Lengua que se puso de relieve en el marco del inicio del año escolar 2025-2026.

Entrados en las actividades académicas ordinarias, tras la pausa por las habituales vacaciones colectivas, en el mes de octubre se llevó a cabo el proceso de consolidación de dos nuevas líneas de investigación en el CETEX, luego de un

intenso y sistemático análisis de pertinencia, factibilidad y proyección. Igualmente, en este tiempo celebramos la obtención del 1er. lugar en el Premio de Dramaturgia 2025 del estado Monagas, concedido al asistente de dirección y edición del boletín *Reminiscencias*.

En el mes de noviembre y con el visto bueno de la Coordinación General de Investigación e Innovación del Instituto Pedagógico de Maturín, el CETEX efectuó un encuentro estudiantil con miras a la re-fundación del Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura (GEILL), que es una apuesta a la generación de la cultura investigativa situada que resulta pertinente en el proceso de regulación curricular de la universidad.

Ya para cerrar el año, en lo que respecta al mes de diciembre, el CETEX celebró su sesión final del 2025, con una reunión ordinaria en la que uno de los puntos medulares fue el relanzamiento de *Textura*, la revista arbitrada que inició el camino de difusión de la investigación en el centro en particular y en el Instituto Pedagógico de Maturín en general. Ello, luego de intensos e imbricados procesos administrativos.

También en este mes que cierra el año, reproducimos a tenor el reportaje especial que publicó el medio informativo *La prensa de Monagas* y que dedicó a un miembro del CETEX, a propósito de la celebración del Día del Profesor Universitario en Venezuela.

Enseguida, en el acápite de **Creación Literaria**, presentamos los trabajos de Enlusmar Urbina, José El Abyad y Fernando Contreras, quienes desde la narrativa y la lírica hacen gala de sus artes paseándose por temas de migración, pasión y cotidianidad.

Continuamos con la sección de **Reseña**, en la que incluimos un trabajo de la autoría de Adrián Chaurán en el que se tomó la tarea de revisar y criticar la obra literaria del género policíaco *Ubik*, de Philip K. Dick (1996), con traducción de Manuel Espín Martín.

Nuestra sección de **Práctica Lingüística** la visita Riccy Bastidas de la especialidad de Inglés como Lengua Extranjera, quien nos presenta un ejercicio de investigación que pone atención a sistema innovadores en torno a la enseñanza del inglés, el cual invita a la discusión sobre los nuevos ecosistemas de interacción, práctica y gestión pedagógica en idiomas extranjeros, proponiendo alternativas sostenibles y ajustadas a la época contemporánea.

Finalmente, la sección que cierra esta edición es la de **Ensayo**, donde el estudiante Carlos Figueras, reflexiona sobre el discurso de la escuela y del currículo en la escuela actual, de su transformación y de sus repercusiones en el mundo que se hace cada vez más digital.

Queda, entonces, dispuesto el itinerario y ustedes cordialmente bienvenidos a este destino tan nuestro como suyo, con un sendero de puertas abiertas para escuchar y leer las propuestas necesarias para el proseguir de este viaje,

M.Sc. José Cova-Gaspar

Director-Editor
Coordinador del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

REPORTAJES

Departamento de Lingüística celebra su Compartir de Experiencias Pedagógicas del período académico 2025-I

Un diálogo franco entre las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés fue el marco para el intercambio de reflexiones, críticas y propuestas surgidas desde las experiencias en el desarrollo del Eje Práctica Profesional, Fase de Ensayo Didáctico y Fase de Integración Docencia-Administrativa en diferentes centros educativos de la entidad, donde los estudiantes de la universidad ejecutaron sus actividades académicas en el período 2025-I.

Fue así como desde las 9 de la mañana de este martes -8 de julio- la plaza "Maza Carvajal" del Sector "C" de la sede Sur del Instituto Pedagógico de Maturín se convirtió en el escenario donde el debate académico de altura sobre la enseñanza de la lengua materna y extranjera se convirtió en punto medular para el análisis.

José Cova-Gaspar junto a los estudiantes Jhonneth Martínez e Yrma Zerpa, Cursantes de Práctica Profesional III de la especialidad de Lengua y Literatura

En el encuentro se dieron cita profesores y estudiantes de ambas especialidades, quienes al calor de las disertaciones de los practicantes-docentes, ofrecieron sus impresiones sobre los desarrollos metodológicos y curriculares de las áreas, coincidiendo en la importancia del rescate de actividades como estas, ya que afianzan el arraigo pedagógico y fortalecen la formación docente desde una perspectiva ajustada a las exigencias de los tiempos emergentes en los que se vive en la actualidad.

Profesores de Lengua y Literatura se unen en una gráfica para el recuerdo

(De izquierda a derecha figuran: Elizabeth Zapata, José Cova-Gaspar, Maigualida Fuentes, María Esther Noriega y Josefina Parrella)

Estudiantes de Práctica Profesional III de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés presentan sus experiencias

El evento, coordinado por la doctora Elizabeth Zapata, jefa del Departamento de Lingüística y por el magíster José Cova-Gaspar, responsable departamental del Eje Práctica Profesional en esta edición se propuso como tema central "La formación docente en tiempos emergentes", lo cual dio lugar a visiones contrapuestas sobre la materia y permitió el intercambio ameno de visiones y consideraciones al respecto.

Estudiantes de Práctica Profesional IV de las especialidades de Lengua y literatura e Inglés presentan sus experiencias

Cova-Gaspar precisó en su intervención que "Esta época permeada por constantes crisis y emergencias, ameritan de un docente sensible, cercano, humano y sobre todo consciente, que abrace al otro y lo haga parte de su propia transformación, a través de un diálogo genuino que deje atrás lo absoluto del rigor academicista, sin que ello implique pérdida de la mística pedagógica de otrora"

Especialidad de Lengua y Literatura brilla en la Primera Promoción de Profesores del diseño curricular 2015

El martes, 9 de julio, el auditorio "Juana Ramírez, La Avanzadora" de PDVSA-Maturín fue el epicentro de la fiesta académica del Instituto Pedagógico de Maturín, que celebró su Primera Promoción del año 2025, a través de un monumental acto solemne donde egresaron más de 100 profesionales de la docencia y de los diferentes programas de postgrado que ofrece la universidad en la Sultana del Guarapiche.

La ocasión en la que además se confirieron dos Doctorados Honoris Causa; uno al compositor y cantante Gualberto Ibarreto y otro al profesor Jesús Núñez León, sirvió para que la especialidad de Lengua y Literatura volviera a obtener el puesto número 1 de la promoción, donde además egresaría la primera promoción de dicha especialidad en el diseño curricular 2015, cuyo laureado fue el hoy profesor Isaac Adrián Chaurán y tuvo como padrino de honor al profesor José Cova-Gaspar en su debut como velador académico.

Cova-Gaspar, que en su trayectoria recuerda que también le correspondió ser el orador de su promoción por haber alcanzado el primer lugar de su generación, tanto en su especialidad como en la promoción en general entre 741 graduandos en el segundo decenio de los años 2000'. También advierte el laureado profesor que rememoraré este acto porque la especialidad que representa volvió a destacarse y a llevarse los más altos méritos de vuelta a casa.

José Cova-Gaspar junto a Isaac Adrián Chaurán en el acto solemne de graduación 2025-I

Tejiendo memorias en la especialidad de Lengua y Literatura

José Cova-Gaspar formó parte de la juventud pedagógica que inmediatamente graduado, ingresó como docente en el Pedagógico de Maturín por sus méritos excepcionales. Una vez en la escena universitaria se tituló 3 veces en postgrado dentro y fuera de su instituto y actualmente prosigue estudios. Es magíster en Lingüística, magíster en Planificación de la Educación y magíster en Educación Superior; hoy día desarrolla un doctorado en Educación.

Se ha destacado como investigador en variados eventos de carácter académico-científico y en los actuales momentos es el coordinador electo del Centro de Estudios Textuales de la universidad, que es el centro más longevo del Instituto Pedagógico de Maturín, así como el director y editor de la revista arbitrada *Textura* y del boletín *Reminiscencias*. Entre sus publicaciones se encuentran varios libros y artículos sobre enseñanza de la lengua, currículo y gestión educativa.

En su haber se cuentan más de una veintena de premios y reconocimientos nacionales e internacionales en las áreas de lingüística, gestión curricular, epistemología, por mencionar algunas. Se destacan el Premio de Investigación UPEL (2022), en la categoría Estudiante de Postgrado, Premio a la Excelencia Académica Talentum UPEL (2010), condecoraciones universitarias, entre otros.

M.Sc. José Cova-Gaspar durante su discurso de graduación de pregrado

Generación esforzada y horizontes enraizados

Isaac Adrián Chaurán se ha destacado como poeta e investigador en temas de educación y de su especialidad, participando como ponente en eventos académicos y concursos locales y extranjeros, resultado ganador de varios, entre ellos el IV Concurso Internacional de Poesía J.Bernavil (2024) y la máxima distinción en el Concurso de Publicación Encontrarte (2024), así como la Mención de Honor en el Concurso Descubriendo Poetas de la Fundación Buscadores de Libros (2025). Además, tiene en su haber de publicaciones el poemario "Ala dulce y homicida"(2024), que es su obra inaugural. También dirige y edita la revista literaria Preludio y es el asistente de dirección y edición del boletín Reminiscencias del Centro de Estudios Textuales.

Prof. Isaac Adrián Chaurán durante su discurso de graduación

CETEX celebra su 28° aniversario de fundación y XIII Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria

A propósito del vigésimo octavo aniversario de su fundación, el Centro de Estudios Textuales (CETEX), celebró el viernes -18 de julio- sus tradicionales Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria, que arribaron a su XIII edición, tomando como temática central "La enseñanza de la lengua en contextos emergentes".

La velada académica alrededor de la fecha natal del centro de investigación más longevo y prolífico del Instituto Pedagógico de Maturín se llevó a cabo en modalidad híbrida (presencial y virtual), siendo la sede Este del Pedagógico ubicada en La Floresta el lugar para el encuentro inaugural, donde la ceremonia de instalación estuvo a cargo de las autoridades vinculadas al área: doctora Elizabeth Zapata, jefa del Departamento de Lingüística; doctor Jesús Medina, coordinador de la Maestría en Lingüística; magíster José Cova-Gaspar, coordinador del CETEX y coordinador del evento, así como la doctora Greisis Lozada, coordinadora de Promoción y Difusión de la Investigación, en representación de la Subdirección de Investigación y Postgrado, quien hizo la instalación.

Comité de Investigadores junto a estudiantes de la maestría en Lingüística e invitados de las jornadas

Las actividades incluyeron el foro inaugural que abordó el tema de "La enseñanza de la lengua en contextos emergentes: tránsitos de lo convencional a lo multimodal", teniendo como ponentes a los doctores María Esther Noriega (fundadora del CETEX) y Jesús Medina, así como al profesor Rolando Rojas y al magíster José Cova-Gaspar.

Inauguración de las jornadas. De izquierda a derecha figuran María Esteher Noriega (Coordinadora de la línea de investigación *Estudios del Significado*), Jesús Medina (Coord. de la maestría en Lingüística), Rolando Rojas (Estudiante de la Maestría en Lingüística) y José Cova-Gaspar (Coordinador del CETEX)

Mientras que para el segundo día de actividades se ejecutó el foro virtual "Lectura y escritura a la luz de la Inteligencia Artificial", a cargo de los profesores María Fernanda García, Rolando Rojas y Mariángela Rodríguez, estudiantes de la maestría en Lingüística y parte del comité organizador de las jornadas.

En la cita, Cova-Gaspar felicitó la participación del Comité de Investigadores del CETEX y celebró la unión de las instancias que hacen vida académica en torno a la investigación lingüística. Esto a propósito del momento de apagar el sirio natalicio de su fundación, resaltando que "Hoy nos unimos para celebrar la academia y despertar la sensibilidad por el otro a través de las pesquisas lingüísticas que han dejado de ser meros ejercicios de gramática y análisis textuales; ahora debemos mirar el hecho verbal como oportunidad para ofrecer soluciones a las problemáticas sociales, educativas, políticas, entre otras".

Comité de Investigadores posa en pleno para el tradicional canto de cumpleaños del centro.

Especialidad de Inglés realiza Jornada de Inmersión Total en el idioma

En el marco de la unidad curricular "Seminario de Inmersión en el idioma Inglés", dirigida por el profesor Carlos Nolzco, se realizó el pasado jueves -10 de julio- la celebración de esta jornada académica que buscó fortalecer la confianza en el uso del idioma inglés en situaciones reales y espontáneas, a través de la puesta en práctica de habilidades comunicativas, en un contexto significativo, experimentando la cultura asociada al idioma en un ambiente propicio y estimulante.

Jefa del Departamento del Lingüística junto a profesores contratados de la especialidad de Inglés

Para la ocasión, el escenario fue la sede de Michigan English High School, que facilitó los espacios para realizar las actividades y sirvió como momento de reflexión e intercambio para el mejoramiento de la formación académica de los futuros profesionales de la docencia del área.

La cita fue organizada por los estudiantes de la unidad curricular Seminario de Inmersión en el Idioma Inglés y tuvo ponentes: doctor Losé Lárez, profesor Onel Manrique, profesora Maria Gabriela Aguirre y el bachiller Argenis Figueroa, contando con la participación de la doctora Elizabeth Zapata, jefa del Departamento de Lingüística.

Estudiantes de la especialidad de Inglés del Instituto Pedagógico de Maturín junto a estudiantes y personal docente de Michigan English High School

Compartir estudiantil sobre Estudios del Significado

En el marco de las actividades finales de la unidad curricular Léxico-Semántica y Semiótica de la especialidad de Lengua y Literatura, dirigida por la profesora María Esther Noriega, se celebró -en el mes de julio- el Compartir estudiantil sobre Estudios del Significado, el cual procuró ser un espacio para el intercambio en torno a los productos de investigación desarrollados por los participantes del curso y una motivación para los estudiantes próximos a inscribir dicha unidad curricular. Estos emprendimientos investigativos se insertan en la línea de investigación Estudios del Significado, adscrita al Centro de Estudios Textuales (CETEX) y por ende contribuyeron a fomentar y a incentivar a los estudiantes a vincular sus producciones al ámbito académico de manera que sean proyectadas y conocidas en la comunidad universitaria del Instituto Pedagógico de Maturín.

En la cita, los estudiantes que expusieron y explicaron sus intenciones y respondieron preguntas de la audiencia, en un diálogo abierto que se potenció con recomendaciones y aportes de los asistentes. Los estudiantes que participaron en esta actividad académica fueron: Ricardo Arévalo, Rosimar Guzmán, Carlos Figueras y Leonardo Criollo, todos ellos dieron su contribución investigativa a través de los trabajos titulados:

1. Elementos Simbólicos del ritual matrimonial en el contexto religioso-cultural venezolano, el cual tuvo como propósito fundamental analizar los elementos simbólicos que forman parte del ritual matrimonial y su valor en la escena cultural como lo es la ceremonia nupcial. El uso de una metodología semiótica de la cultura la condujo a denominar a los objetos semióticos como ejes con sentido en la configuración del significado que se dibuja en el ritual matrimonial. La simbología y iconismo fueron los elementos más prevalecientes en el segmento analítico.

2. La imagen del meme: Un análisis semiótico, fue una apuesta investigativa que tuvo como objetivo analizar el nivel de la expresión y contenido y la función comunicativa del meme bajo el enfoque analítico de Vilches. Los resultados arrojaron que el meme constituye un texto visual con sentido pedagógico, simbólico y crítico de identidad para el estudio del discurso digital contemporáneo.

3. Análisis de la fraseología “Martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes y su impacto sociocultural en el contexto del habla del venezolano, se trató de una investigación fundamentada en un análisis léxico-semántico se la fraseología en la que se definieron los referentes lexicales, etimológicos y culturales relacionados con el uso de la misma. Los resultaron

determinaron que las fraseologías que se usan en el contexto venezolano suelen construirse por las creencias y supersticiones de los pueblos, los cuales generan formas de comunicación arraigadas a valoraciones sociales, comportamientos y actitudes de los hombres y mujeres que conviven en la comunidad de habla de nuestro país.

Estudiante Carlos Figueras expone su investigación

Estudiante Leonardo Criollo expone su investigación

Coordinador del CETEX fija posición en torno a los cambios del área de Lengua en el currículo nacional

El día martes, 16 de septiembre, el programa Noticias UNO, transmitido por la emisora Sol 89.1 F.M. y conducido por Jhonneth Martínez, fue invitado el profesor José Cova-Gaspar para participar en una entrevista especial, a propósito del inicio del año escolar 2025-2026 en Venezuela.

Durante el encuentro, nuestro coordinador expuso la situación que atraviesa la educación en el país, haciendo una contextualización general en torno a la ejecución de las políticas ministeriales en materia de enseñanza y demás aspectos vinculados con el oficio docente. Igualmente, aprovechó la ocasión para enfatizar sus visiones en torno al área de Lengua, que ha sido objeto de cambios sustanciales no sólo en términos de denominación como área de formación, sino desde el punto de vista teórico y metodológico, criticando los modos en los que se ha instruido su abordaje para este año escolar.

José Cova-Gaspar junto a Jhonneth Martínez durante la entrevista radial

En su participación, el profesor Cova-Gaspar planteó la necesidad de consultar y someter a una evaluación rigurosa las transformaciones curriculares, de manera que sean escuchadas las voces que intervienen en el desarrollo del currículo y que así puedan darse las discusiones, tomando en cuenta la multifactorialidad que tiene un tema tan importante como la disposición de las áreas formativas.

Coordinador del CETEX responde atentamente a las preguntas

Al ser consultado sobre la inclusión de la Inteligencia Artificial en el currículo, el regente del centro precisó que antes de llevar tecnología de esa naturaleza a las escuelas “es urgente volver la mirada hacia las prácticas elementales de alfabetización, pues la evidencia disponible en torno a las competencias lecto-escriturales de los niños y jóvenes del país en la actualidad deja muchas reflexiones al sistema, por su bajo rendimiento y su creciente deterioro”. De igual manera, advirtió que “las prácticas de lectura y escritura han pasado de ser ejercicios de creación, reflexión y crítica, a parecer más un trabajo mecánico que carece de sensibilidad, lógica y argumentos”.

CETEX participa en recital poético y presentación de la revista literaria Preludio

En el marco de la presentación pública de cuarto número de la revista literaria *Preludio*, dirigida y editada por los poetas Adrián Chaurán y Rodolfo Rico, en colaboración con el taller de escritura "Les amis de l'ABC", dirigido por Rolando Rojas, se celebró el viernes, 12 de septiembre, un recital poético en la terraza del Centro Comercial Cappadoro de la ciudad de Maturín.

Poetas e invitados comparten durante el evento

En la cita, amenizada con música suave y la degustación de meriendas, se escucharon declamaciones e interpretaciones líricas sobre las composiciones incluidas en la revista y otro par de contribuciones del público asistente. Entre los invitados especiales se contaban entendidos y expertos de la literatura y la lingüística, en cuyo marco se hizo presente el profesor José Cova-Gaspar, destacado lingüista monaguense, coordinador del Centro de Estudios Textuales

(CETEX), quien se dirigió a la audiencia con emotivas palabras de salutación y valoración crítica de la revista, invitando a seguir escribiendo desde Monagas para el mundo, convocando voces y criterios variados para enriquecer el acervo literario de la región.

El director-editor de la revista literaria Preludio, Isaac Adrián Chaurán conversa con el coordinador del CETEX

Por su parte, el poeta Chaurán indicó que seguían abriendo espacios para la creación literaria, de modo de incentivar la participación de los interesados en exponer sus talentos en torno a la estética del lenguaje en la entidad, mediante conversatorios, talleres y compartires en los que se incorporen nuevos talentos.

Nuevas líneas de investigación se fundan en el CETEX

En el mes de octubre y tras intensas jornadas de trabajo, el Comité de Investigadores del Centro de Estudios Textuales (CETEX), presentó ante la Coordinación General de Investigación e Innovación del Instituto Pedagógico de Maturín la documentación que recoge la fundamentación y proyectos para la fundación de dos nuevas líneas de investigación que darán amplitud a las pesquisas en las áreas lingüísticas y literarias de la instancia, con cuyos espacios esperan dar respuestas a los emplazamientos de esta época, a la regulación curricular y a las demandas en experticias en torno a los temas de vanguardia de las ciencias del lengua y su enseñanza en la era contemporánea.

El Coordinador del CETEX y fundador de las nuevas líneas, profesor José Cova-Gaspar, hizo saber que luego de análisis de factibilidad y conforme con las disposiciones estatutarias del centro, se formularon estos nuevos espacios de investigación, lo cual se enmarca en el intenso proceso de transformación que experimenta la instancia durante esta gestión.

Las referidas líneas de investigación quedaron denominadas como: *Lingüística emergente* y *Enseñanza de Lenguas y Culturas Extranjeras*, que representan intereses indagatorios de reciente crecimiento y abordaje por parte de investigadores del centro y de los programas de pregrado y postgrado de la universidad, significando un aporte sustancial para el robustecimiento de los procesos académicos, científicos y pedagógicos desarrollados en la institución, al constituirse como epicentros naturales para la autorregulación curricular, la innovación educativa y la visibilización de nuevos escenarios para la reflexión en torno a los idiomas.

Los documentos fundacionales y otros requerimientos administrativos inherentes a estas líneas de investigación fueron consignados en la Coordinación General de investigación e Innovación del Instituto Pedagógico de Maturín, a los fines de que se continúe el proceso ordinario de aprobación a nivel central y al cierre de esta edición el Comité de Investigadores del CETEX está a la espera de las resultas correspondientes para su desarrollo.

CETEX celebra 1er. lugar en el Premio de Dramaturgia 2025 del estado Monagas, concedido al Asistente de Dirección-Edición de Reminiscencias

El mes de octubre llegó al Centro de Estudios Textuales con grandes noticias y es que el profesor Isaac Adrián Chaurán, quien cumple funciones de Asistente de Dirección y Edición del boletín Reminiscencias -el órgano informativo del CETEX- obtuvo el primer lugar en el Premio de Dramaturgia 2025 del estado Monagas, con su ópera prima "Rey Tuerto", que conquistó el éxito y se hizo merecedora de tal distinción en el concurso que se celebra en la geografía local.

La obra, que en su narrativa y argumento expone las venas del poder y su imposición en todas las esferas de lo público, es una pieza que engrana denuncia, sátira y vilipendio como sustento de las hegemonías en todos los planos de las relaciones sociales y se convierte así en un atinado aporte de una de nuestras voces ante el acontecer contemporáneo.

Actores de la compañía de teatro "La Brecha" posan junto al autor de "Rey Tuerto"

"Rey Tuerto" ha sido presentada de manera inaugural mediante una lectura dramatizada, en una velada cultural organizada por el Instituto Pedagógico de Maturín en alianza con la compañía de teatro "La Brecha", en el marco del Festival de Teatro Venezolano 2025, en el Edificio Este de la universidad, el lunes -17 de noviembre- y reunió a la comunidad institucional y vecinos de la zona.

En la cita se hicieron presentes los profesores José Cova-Gaspar y Oraima Franco como parte del comité de Investigadores del CETEX y aprovecharon la ocasión para felicitar la labor del profesor Chaurán, aupándolo a continuar con disciplina su trabajo creativo y académico.

Parte del Comité de Investigadores del CETEX posan en la gráfica con Isaac Adrián Chaurán (Asistente de Dirección y Edición del boletín *Reminiscencias*) durante la celebración del evento

CETEX impulsa la refundación del Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura

En consideración de la propuesta del coordinador del CETEX en torno a la necesidad de impulsar los grupos estudiantiles de investigación en la universidad desde el nivel de pregrado, presentada en el Consejo Técnico Asesor de Investigación del Instituto Pedagógico de Maturín, celebrado el 26 de noviembre de 2025 y con la autorización de la Coordinación General de Investigación, se reconoció la iniciativa y se autorizó desde la Coordinación General de Investigación su impulso desde la especialidad de Lengua y Literatura, teniendo al profesor José Cova-Gaspar como responsable inicial del proceso.

En tal sentido, en el marco de las actividades académicas de la unidad curricular Análisis del Discurso, el nombrado profesor reunió a los estudiantes para informarles de la naturaleza, fines y alcances de un grupo de investigación, brindando orientaciones técnicas respecto a la formulación de ideas de investigación que pudieran insertarse en las líneas de trabajo del CETEX.

Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura (Generación 2025), junto al coordinador del CETEX

Comité de Investigadores del CETEX anuncia relanzamiento de la revista arbitrada *Textura*

Como parte de la proyección de las actividades enmarcadas en el plan de gestión del año 2025, la coordinación del Centro de Estudios Textuales y su Comité de Investigadores, tras un arduo y sistemático proceso académico-administrativo, procuró conseguir las licencias correspondientes al relanzamiento de *Textura* -su histórica publicación arbitrada- que nació en el año 2001 con una fuerza que generó abordajes y transformaciones en la investigación lingüística y literaria en la región oriental de Venezuela y cuya repercusión trascendió la geografía nacional.

Con la asesoría de la Coordinación Nacional del Programa de Promoción y Difusión de la Investigación, el CETEX se dispuso a gestionar todo lo atinente a los procesos editoriales, registros, plataforma de gestión de revistas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y demás acciones y procedimientos para la recuperación de la publicación seriada que dio visibilidad a la investigación en estos horizontes.

En tal sentido, en el mes de diciembre -en el marco de la sesión de final del año 2025- en reunión ordinaria, el comité decidió conforme con los estatutos y de acuerdo con las orientaciones de la universidad, realizar la convocatoria para el envío de contribuciones para ser consideradas en la edición de relanzamiento de la revista *Textura* en el primer semestre del año 2026.

Comité de Investigadores reunido en sesión ordinaria

Diario *La Prensa de Monagas* publica reportaje especial dedicado a miembro del CETEX, a propósito de la celebración del Día del Profesor Universitario

Nota contextual: Reproducimos íntegramente la nota informativa publicada por La Prensa de Monagas ©, fechada al 5 de diciembre de 2025, suscrita por el licenciado Jhonneth Martínez.

José Cova-Gaspar, un peregrino sencillo de la docencia universitaria y las ciencias del lenguaje

Por: **Lcdo. Jhonneth Martínez**
La Prensa de Monagas
5 de diciembre de 2025.

A José Cova.-Gaspar, aquel hombre menudo de camisas elegantes y habituales lentes oscuros, se le ha conocido tal vez desde el silencio, pero también desde la eventual contundencia, con su verbo fino y audaz, siempre con el argumento a flor de piel, con la elocuencia que pocos alcanzan y que muchos admiran (aún en silencio). Es su arte de *saber decir*.

A él se le atribuye una prosa exquisita, que ha cultivado con esfuerzo, aunque le viene de casta. Sus letras desfilan por buena parte de las Américas y hasta han cruzado el Atlántico en formas diversas: desde ensayos hasta artículos científicos y libros de texto. Esa impronta se la debe a su esmero por la gramática que él mismo llama “situada”, que ubica al lingüista frente a la realidad, no sólo para contemplarla en verbos, adjetivos, sustantivos y demás, sino para hacerse parte de ella, para mimetizarse a través de un análisis concienzudo que revela compromiso social y cercanía con las necesidades de los desfavorecidos, de los que nadie ve, de los oprimidos por las prácticas políticas groseramente abusivas, de los que la raza separa, a los que la sociedad señala y tanto más.

Él es -en cierta forma- un lingüista que encontró en la palabra una posibilidad cierta de acompañar al otro y caminar juntos; sabe además que no es tan bien visto en los cánones cada vez más estandarizados en la investigación de su área, pero eso no le asusta, al contrario, le anima a adentrarse por caminos que aún no han sido del todo explorados, a riesgo de extraviarse a sí mismo por esos senderos. Su recompensa no está en el reconocimiento, sino en la

visibilización de los temas y actores para los que la sociedad no tiene ojos, ni oídos.

Según ha narrado él mismo, aunque no siempre quiso ser docente, tan pronto se vio en la escena universitaria e hizo catarsis sobre la enseñanza con su amada madre, supo que había mucho de lo que quería en este nuevo lugar que la vida le presentaba: compromiso, disciplina, método, rigor y sobre todo esmero. Allí empezaría su nueva historia; una que lo ha llevado a mantenerse siempre inquieto y creativo, aunque ha pasado de efervescencias a quietudes, su espíritu se mantiene apegado y fiel al de aquel joven que inició la vida universitaria con expectación por un mejor porvenir, criticando donde otros asentían y aportando donde otros guardaban. Desde su terruño materno, Caripito, hasta la Sultana del Guarapiche -Maturín- que lo vio nacer, empezó su peregrinar por estos empinados caminos.

Tras algunos lustros de experiencia, primero como estudiante y luego como docente, se le ve convencido de sus tránsitos, no sólo por su compromiso con lo que ha asumido en lo profesional y académico, sino por su don de gente que lo caracteriza y le hacen ganarse un lugar especial entre sus conocidos, alumnos y profesores.

Inició su carrera como estudiante de la especialidad de Lengua y Literatura en el Instituto Pedagógico de Maturín, egresando como profesor de dicha especialidad en el segundo decenio de los años 2000', donde obtuvo la mención honorífica de *Summa Cum Laude* y el primer lugar de la promoción entre 741 graduandos. Inmediatamente, ingresó como personal docente en asignaturas como Introducción al Estudio de la Lengua, Lengua Española, Adquisición y Desarrollo del Lenguaje, entre otras; todas adscritas al Departamento de Lingüística. Poco más de un año después, vendría el concurso de oposición que lo haría profesor de planta de su alma máter. Luego, se tituló como magister en Lingüística y desde ese lugar de hondas reflexiones ha forjado un camino vuelto sobre sí y sobre los otros, siempre en menesteres que procuran reconocer el valor del discurso en la formación de la identidad y trascender las lógicas ortodoxas de

la lingüística que analizan la interacción verbal como objeto abstracto y desvinculado de la sensibilidad humana, para verla como el encuentro necesario entre humanidad y convivencia.

En ese marco, una de sus contribuciones le hizo merecedor de la primera edición del Premio de Investigación UPEL-IPM (2022), en la categoría de Estudiante Investigador de Postgrado y que lo ha hecho aportar innovadoras perspectivas analíticas a la teoría lingüística con su visión del impacto de las emociones en el discurso. También ha cosechado una veintena de reconocimientos, distinciones y premios por su destacada labor en la investigación y la enseñanza. Ha publicado 4 libros sobre didáctica de la lengua y temas afines. Además, ese incesante deseo por adentrarse en los intersticios de la investigación lingüística le han llevado (por elección de sus miembros) a ocupar la coordinación del más longevo centro de investigación lingüística y literaria en el Pedagógico de Maturín, el Centro de Estudios Textuales (CETEX), así como de la línea de investigación Estudios del Discurso, con la que ha impulsado varios proyectos interesantes que han generado publicaciones, conferencias, ponencias, talleres y otras actividades académico-científicas dentro y fuera de Venezuela.

Se tituló como magíster en Ciencias de la Educación, mención: Planificación en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, publicándose su trabajo de grado en la más importante revista científica de esa casa de estudios superiores. También se tituló como magíster en Educación, mención: Educación Superior en el Pedagógico de Maturín, incursionando en investigaciones que abordan temas de currículo, evaluación del aprendizaje, metodología de la investigación, gerencia comunicacional, entre otras. Ello le permitió ser parte del Núcleo de Investigación en Estudios Curriculares del IPM como investigador invitado, desarrollando vanguardistas ideas para analizar el hecho pedagógico desde diferentes perspectivas. En la actualidad, prosigue estudios de doctorado en Educación.

Ha sido miembro de varias instituciones científicas de la región continental, como la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina, Asociación de Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales, entre otras. Actualmente, está dedicado a desarrollar varios proyectos científicos y académicos, entre ellos la dirección y edición de revistas arbitradas, boletines informativos y la asesoría a instituciones educativas y corporaciones en torno a la comunicación organizacional y gestión del talento humano.

Las pasiones de este joven maestro y lingüista se reparten entre la quietud que le proporcionan los soliloquios alrededor de las prácticas discursivas, el ámbito editorial y la enseñanza sensible de una docencia despierta que ayuda a comprender al otro y a considerarlo en sus diversas dimensiones, consciente de su valor para una interacción respetuosa de lo distinto y constructora de la paz necesaria en épocas de incertidumbre. Así –sin más- ese es José Cova-Gaspar, el peregrino sencillo de la docencia universitaria que ha hecho de sus renunciadas, la oportunidad para el crecimiento y la compañía a los demás.

Centro de Estudios Textuales informa sobre alcances de la gestión correspondiente al año 2025

CETEX en cifras

Hacemos un recuento breve y en números sobre la gestión de nuestro Centro de Estudios Textuales (CETEX) en lo que respecta al año 2025.

1 Se formuló un nuevo texto estatutario que garantiza una gestión sistemática y eficiente.

14 Eventos académicos y participaciones especiales

2 Nuevas líneas de investigación

Se formularon y propusieron dos nuevos espacios de investigación lingüística.

1 Reapertura del Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura

3 Se editaron 3 números del boletín Reminiscencias.

1 Relanzamiento de la revista científica Textura

+20 Una veintena de proyectos inscritos y en desarrollo.

**M.Sc. José Cova-Gaspar
Coordinador**

Gestión 2024-2027

HOMENAJE PÓSTUMO AL PROFESOR RUDY MOSTACERO

☆ 1945, San Pedro del Lloc, Departamento de La Libertad, Perú –

(†) 2025, Lima, Perú.

RUDY ANTE SÍ

Por:

Oraima Franco

María Esther Noriega

Centro de Estudios Textuales (CETEX)

UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín

Maturín, noviembre de 2025.

Nota contextual: Este texto fue preparado en el marco de las Jornadas de Lectura e Investigación, celebradas en la ciudad de Maturín, del 17 al 24 de abril de 2023 en homenaje al profesor Rudy Mostacero y demás fundadores del Centro de Estudios Textuales (CETEX) y en la que el mismo Mostacero escribió este recorrido por su vida académica para compartirlo con la audiencia. Sobre la base de dicho texto, se hizo un trabajo de edición, arreglo y composición final para esta publicación.

Génesis académica:

1963-1968: Me gradué como profesor de Castellano y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú.

1969: Trabajé todo el año como profesor de secundaria en mi especialidad en un colegio limeño.

Tránsitos por Colombia:

1970-1971: Estuve becado durante estos dos años en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, Colombia, para estudiar Lingüística y Dialectología.

1972: Fui profesor contratado en la Universidad Nacional del Quindío, Armenia, Colombia.

Haciendo caminos en Argentina:

1973-1976: Migré para Argentina y pude trabajar esporádicamente en la Universidad de La Plata, pero sobre todo, durante un año y medio en la Universidad Nacional de La Pampa, en la provincia de La Pampa, hasta marzo de 1976 cuando se produjo un golpe de estado y me quedé sin trabajo. Tuve que buscar la oportunidad de salir de Argentina porque no iba a poder seguir

trabajando. Había perdido mi trabajo por ser de izquierda, así como el resto de colegas de la universidad. Todos nos quedamos sin trabajo el mismo día del golpe. En Santa Rosa de la Pampa había sido el coordinador de mi primer proyecto de investigación de campo titulado: “El habla y la poesía popular del oeste de La Pampa”, pero la policía me secuestró toda la información que había recopilado: cassettes con entrevistas, libretas de campo, fotos, etcétera.

Descubriendo mi nuevo hogar: Venezuela

1977-1982: Durante estos seis años fui profesor contratado en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto para trabajar en el área de Lingüística. Aquí empezó mi experiencia venezolana que duró más de 40 años. En Barquisimeto tuve dos nuevos proyectos de investigación, uno para estudiar los “Gestos y ademanes en el Estado Lara” y otro para indagar muchos fenómenos relacionados con “La medicina popular y el Culto a María Lionza”, ambos formaban parte del trabajo de campo que hacía con mis estudiantes en el curso de Investigación Lingüística I y II.

1983: A partir de este año y hasta mi jubilación trabajé primero como contratado y después como profesor de planta (por concurso de oposición) en el Instituto Pedagógico de Maturín. Tuve el proyecto de crear el Centro de Estudios Textuales (CETEX), de formar el grupo de profesores e investigadores y de crear la revista *Textura* que dirigí por varios años. También fui coordinador del “Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística” que se transformó en AVEDIL (Asociación Venezolana de Docentes e Investigadores de la Lingüística) y se pudo consolidar la línea de formación e investigación en la Maestría de Lingüística, que coordiné.

Escenarios convergentes de investigación:

Con mi amigo Domingo Rogelio León durante tres años investigamos la historia oral y la décima cantada de Caripe El Guácharo que tuvo como resultado la publicación del libro: *Caripe, historia cotidiana y oralidad*. Aquí está la historia vital

y la antología de la producción oral de 4 informantes de Caripe, más un estudio de la oralidad caripera.

Nuevos destinos teóricos y asunciones (casi) definitivas:

Personalmente tomé la decisión de distanciarme de la lingüística teórica para estudiar mi doctorado en Pedagogía del Discurso en el Instituto Pedagógico de Caracas y hasta el día de hoy mi producción escrita se sustenta en la Pedagogía de los Géneros Discursivos.

El viaje de retorno:

2023: Entre abril y julio de este año trabajaré como profesor contratado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Habiendo nacido en un pequeño pueblo de la costa del Perú, sin embargo, me siento latinoamericano y venezolano de corazón.

Rudy Mostacero

EL MAESTRO Y EL HOMBRE

Por: **Mariela Díaz Fernández**

Universidad de Oriente/

Universidad de Margarita

Cumaná, noviembre de 2025.

Hablar del profesor Rudy Mostacero Villarreal es hablar de un hombre que dedicó su vida a la palabra, a la enseñanza y a la investigación. Su nombre es sinónimo de rigor académico, pero también de humanidad, por su brillante creatividad para construir una mixtura entre el conocimiento y la subjetividad. En él se conjugan dos dimensiones inseparables: el investigador minucioso y el maestro gentil; el académico exigente y el ser humano sensible.

Su larga trayectoria en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), núcleo Maturín, lo consolidó como Profesor Titular Universitario, un invaluable referente en el campo de la lingüística y la pedagogía del discurso. Pero mucho más allá de los títulos y de los cargos que ocupó, el Maestro Rudy fue un ser humano que nos inspiró, nos acompañó en la senda de la enseñanza y dejó marcas en quienes tuvimos el privilegio de aprender de él y con él.

El Maestro Mostacero dedicó, con suma vocación, décadas a la investigación. Recuerdo de manera preclara su constante insistencia en la investigación: psicolingüística, oralidad, semántica, análisis del discurso, didáctica de la escritura. ¡Cuántos aportes y cuántas enseñanzas tuyas enriquecieron el ámbito académico venezolano!

Imposible olvidar la visión y el empuje que lo llevaron a impulsar la creación del Centro de Estudios Textuales (CETEX) en el IPM, un proyecto que trascendió lo estrictamente académico para convertirse en una especie de hogar intelectual donde se discutían ideas. Las reuniones, planes y proyectos no solo fueron fiel testimonio de un poder de convocatoria brillante, sino también de una habilidad única para generar entusiasmo entre los miembros del equipo de trabajo. Quienes integrábamos las primeras cohortes de la Maestría en Lingüística encontramos en el CETEX un espacio fértil para nuestra proyección como investigadores, un lugar donde la rigurosidad intelectual se conjugaba con un ambiente impregnado de

armonía, empatía y respeto mutuo. Allí crecía una comunidad académica que aprendía tanto de la investigación como de la convivencia, y que reconocía en nuestro maestro la persona inspiradora que supo transformar la investigación en una experiencia compartida de crecimiento y descubrimiento.

Su rol como director-editor de la revista *Textura*, la primera del CETEX, y como coordinador de la Maestría en Lingüística significó mucho más que una función administrativa: representó un compromiso profundo con la formación de nuevas generaciones de investigadores. Desde la revista, supo instaurar un escenario plural para la difusión de trabajos académicos, convirtiéndola en una referencia que alentaba la producción científica y el diálogo crítico. Como coordinador de la maestría, proyectaba siempre una visión integradora que fortaleció la calidad de la enseñanza y estimuló la investigación en áreas puntuales, siempre con la convicción de que el conocimiento debía compartirse y multiplicarse.

Imposible no hablar de su natural liderazgo, pues se distinguió por la capacidad de articular proyectos colectivos, de acompañarnos a los estudiantes de la maestría en nuestras primeras publicaciones y de sembrar en cada uno de nosotros la certeza de que la investigación es también un acto de responsabilidad social. Gracias a esa labor, muchos de quienes compartimos aulas con él y asesoramos proyectos en el CETEX, encontramos en Rudy no solo un maestro, sino un verdadero mentor que nos enseñó a pensar la lingüística como disciplina viva y transformadora.

Más allá de su extensa producción académica, al Maestro Rudy siempre lo recordaré como el profesor que enseñaba con paciencia y pasión. Su maravilloso estilo pedagógico no comprendía solo transmitir conocimientos, sino que buscaba a cada momento despertar la curiosidad, fomentar el pensamiento crítico y cultivar la escritura académica para, como él mismo me decía, “ser una gran lingüista”. No olvido cuando me asaltaba de repente con alguna pregunta que me dejaba pensando un largo rato antes de responderla.

En sus clases siempre estaba presente el diálogo. Quienes lo tuvimos como guía sabemos de la habilidad que tenía para escuchar y orientar sin imponer; para acompañar los procesos de aprendizaje con mucho respeto y empatía. En mi caso particular, durante el desarrollo de mi tesis de maestría, encontré en los constantes encuentros de tutoría, un invisible pero mágico lugar para crecer como investigadora y como persona.

Estas líneas que escribo en homenaje a mi Maestro, no estarían completas si no resalto su dimensión humana. Rudy fue un hombre profundamente vinculado a su comunidad, orgulloso de sus primeras raíces peruanas y de sus siguientes raíces venezolanas. Un ser sensible a las historias cotidianas que nos hablan de la identidad cultural. Recuerdo claramente cuando me obsequió su libro sobre Caripe, con autoría compartida. Un texto que nos sirve de ejemplo para comprender cómo su mirada académica se entrelaza con la memoria afectiva y social. Allí no solo analiza la oralidad como fenómeno lingüístico, sino que rescata voces, tradiciones y reminiscencias que forman parte del alma de un pueblo.

Quienes estuvimos cerca de Rudy, sabemos de su humildad, sencillez y calidez. No era un profesor distante, sino alguien que compartía, que se involucraba y que creía en la educación como un acto profundamente humano. Su trato cercano, su disposición a orientar y su interés por las personas lo convierten en un maestro en el sentido más pleno de la palabra. Estoy segura de que el legado del Maestro Rudy Mostacero no solo lo valoramos por sus publicaciones y cargos, sino por las generaciones de estudiantes que encuentran en él un modelo de rigor y humanidad. Su influencia trasciende las aulas y se orienta hacia la construcción de una comunidad académica comprometida con la excelencia y la ética.

El verdadero reconocimiento a este gran ser humano, navegará siempre en las palabras de quienes lo recordamos como un maestro que dejó huellas imborrables en nuestra formación y en nuestra vida. Hablar de él es hablar de un hombre de palabra: palabra escrita, palabra oral, palabra compartida.

ENTRE EL SABER Y EL SER: EL MAGISTERIO DE RUDY MOSTACERO

Por: Lourdes Díaz Blanca

UPEL-Maracay

Mérida, noviembre de 2025.

Hacer referencia a Rudy Mostacero implica visualizar la imagen de ávido lector e incansable estudioso de la lengua, la lectura, la escritura y la oralidad. En cada uno de sus artículos y libros dio cuenta de la revisión profunda y sistemática de los temas tratados. Como hombre de letras que comprendió íntimamente el poder epistémico de la escritura, en sus textos se evidencia el manejo respetuoso del discurso ajeno, el pensamiento y la reflexión argumentada, la impecabilidad textual, el diálogo, el ejercicio de las operaciones metadiscursivas, el acoplamiento de la voz propia en el juego polifónico del discurso y la transformación del conocimiento.

Sus sólidas contribuciones constituyen un valioso referente académico en el campo de la lengua y su enseñanza. Cabe destacar su obra *Tendencias y derivas de la semántica del siglo XX*, en la cual hace un excelente recorrido por la lingüística inmanentista o formalizante y la lingüística transdisciplinaria o transdiscursiva, a través de una visión personal y crítica. Pero no solo realizó aportes teóricos, también cuestionó la forma tradicional de enseñar lengua en los diferentes niveles del sistema educativo venezolano. Así, con marcado interés por la calidad educativa, propuso un modelo alternativo para el abordaje de la lectura y la escritura, que denominó *Modelo Pedagógico Multinivel*.

La escritura de la reseña académica fue también centro de sus investigaciones, no solamente en cuanto a la estructura retórica, propósitos comunicativos o modos de construcción discursiva, sino en lo que respecta a los procesos cognitivos, metacognitivos y sociales que el escritor experimenta cuando se enfrenta a la elaboración individual o colaborativa de este género discursivo. De hecho, produjo numerosos artículos sobre este, incluso en el año 2022 publicó el libro *La reseña como género académico-científico: estructura y construcción discursiva*.

Ahora bien, más allá de su labor profesional, Rudy Mostacero se caracterizó por el reconocimiento y respeto al trabajo de sus colegas y estudiantes, así como por su generosidad y entrega, pues brindó sus conocimientos dentro y fuera del aula, en eventos científicos (especialmente, en los Encuentros Nacionales de Docentes e Investigadores de la Lingüística, ENDILes), tutorías de tesis y encuentros cotidianos. En efecto, muchos de sus estudiantes, compañeros y amigos lo recordamos como maestro pródigo que, sin reservas, compartió su saber hacer docente, su saber comunicar experiencias y su saber construir conocimientos.

Como comunicador competente, se preocupó por la precisión de los significados y los sentidos de palabras, frases, oraciones y textos en contextos particulares. Sin embargo, esa rigurosidad no fue óbice para mantener presente la condición humana. Rudy Mostacero se apropió de la máxima de Carl Jung: *“Conozca todas las teorías. Domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana”*; dado que supo conciliar su formación académica con una admirable sensibilidad personal en su quehacer docente. Además, de manera oral o escrita, solía decir que su producción era una base o un punto de partida para continuar indagando; lo que muestra humildad y búsqueda continua.

Definitivamente, la fusión del saber y el ser persistirá en cada alma que alcanzó con su voz y ejemplo. Maestro Rudy, gracias por sus enseñanzas en el mundo lingüístico y el campo educativo, su genuina amistad y la invitación implícita o explícita a continuar preparándonos como investigadores, docentes y seres humanos. Hoy estas palabras de homenaje son, en el sentido de Benedetti, *“un callejón de suertes y el registro de ausencias no queridas”*; pero también la certeza de una presencia permanente.

RUDY MOSTACERO: UN ENCUENTRO CON LA SEMIOSIS

Por: José Miguel Piedra Terán
UPEL

Carúpano, diciembre de 2025.

Rudy Mostacero, nació en San Pedro del Lloc, Departamento de La Libertad, Perú; egresó como profesor de Castellano y Literatura de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. En el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, se especializó en Lingüística y Dialectología Hispanoamericana y en el Pedagógico de Caracas cursó la Maestría de Lingüística.

Su sólida formación académica le valió para desempeñar una fructífera carrera profesional como profesor titular de pregrado y postgrado en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto y en el Instituto Pedagógico de Maturín. En este último, se desempeñó como Coordinador del Subprograma de Maestría en Lingüística, además de fundar el Centro de Estudios Textuales (CETEX) y la revista *Textura*, órgano divulgativo del mencionado centro. Antes de radicarse en Venezuela -su segunda patria- Rudy Mostacero ejerció la docencia en Perú, Colombia y Argentina.

Desde su llegada al país, en 1977, Mostacero consagró su vida académica a la formación de investigadores de la lingüística en varias universidades de Venezuela, donde participó como profesor invitado, a saber: Universidad de Oriente, núcleos de Barcelona, Carúpano y Cumaná; Universidad Nacional de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora"-San Carlos; Universidad de los Andes-San Cristóbal. Así, Mostacero evidencia su verdadera urdimbre de docente-investigador, binomio raro en estos tiempos.

Pocos docentes-investigadores desarrollaron su vocación en tantas universidades de la geografía nacional como lo hizo Mostacero. También es justo reconocer al Mostacero internacional, ciudadano del mundo. Fue profesor invitado de la Universidad Nacional Entre Ríos, Argentina y de la Asociación Mexicana de Profesores de Lengua y Literatura. En visita a la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, la doctora Rosa Estopá me habló de Rudy Mostacero acerca

de una investigación sobre el desarrollo y evolución de las teorías lingüísticas, supongo que para documentar parte de una de sus obras: *Tendencias y derivas de la semántica del siglo XX* (2007), aunque desconozco si su visita fue virtual o presencial.

Ha sido organizador, ponente y conferencista en buena parte de los Encuentros Nacionales de Docentes e Investigadores de la Lingüística (ENDILes). Además de dejar un nutrido acervo bibliográfico, no sólo en diversas áreas de las ciencias del lenguaje, sino también en temas del folclore, la décima, el galerón. En coautoría con Domingo Rogelio León, publicó: *Caripe: historia cotidiana y oralidad*.

Definitivamente, Mostacero nos deja un enorme legado y el hermoso recuerdo de quienes lo conocimos. Sus trabajos sin duda dejan una impronta duradera, una huella presente que se actualiza con cada lectura, con cada reflexión en el tono analítico-crítico que lo caracterizó, lo cual permite al lector un encuentro real con los signos del tiempo. El agradecimiento verdadero radica en honrar su obra en el CETEX y su correlato en *Textura*, siempre propiciando un profundo “encuentro con la semiosis real y posible” lema fundacional para una revista que cobra nuevos aires, renaciendo en esta era digital. La tarea impostergable, el reto ineludible lo tenemos en *Textura*, en su *nueva etapa* desde donde se le brindará el mejor tributo al gran personaje protagonista de esta reseña: continuar la obra señera del ilustre lingüista Rudy Mostacero.

EN EL CAMINO ENTRE DOS TIERRAS

In memoriam, Rudy Mostacero

Por:

Juan Francisco García-Martínez

Universidad Nacional Experimental de Guayana
Ciudad Bolívar, antigua Angostura del Orinoco.
Diciembre de 2025.

Llegaste desde los Andes, Rudy,
con la palabra precisa y el gesto sereno,
a esta tierra de maturineses,
donde sembraste rigor y esperanza.

En las aulas del Pedagógico,
tu presencia fue brújula:
rigurosa en el pensamiento,
fiel en cada acompañamiento,
respetuosa del otro, de sus posturas,
creadora de mundos posibles
donde la calidad académica
brillaba como norte inquebrantable.

Impulsor de proyectos que germinaban,
maestro que amaba la docencia
como quien ama respirar,
investigador incansable que alimentaba
la curiosidad con pasión y método.

Pero eras más que tu rigor, Rudy:
franciscano de espíritu,
humilde en la grandeza de tu saber,
gentil en cada encuentro,
portador de una calidez
que desarmaba distancias.

Impulsor del trabajo en armonía,
tejedor de equipos donde cada voz
encontraba su lugar,
valorador de identidades,
amable en la persistencia,
solidario en las pruebas.

Luego vino la tormenta, el éxodo,
y te llevó de regreso a tu Perú,
a tus montañas originarias,
dejando aquí, en tu Maturín,
surcos profundos en memoria,
estudiantes que llevan tu marca,
colegas que bendicen tu nombre.

Profesor Rudy Mostacero,
desde aquí, desde esta Venezuela que te extraña,
van nuestro reconocimiento y gratitud:
porque enseñaste que ser maestro
es un acto de amor,
que la investigación es diálogo,
que la humildad y el rigor van de la mano,
y que una vida dedicada a otros
es la más hermosa de las vidas.

Que el Pedagógico de Maturín guarde tu legado,
Que, nosotros, tus estudiantes, sigamos tu camino,
y que en el corazón de quienes tuvimos la dicha
de aprender contigo,
usted, siga siendo -siempre- el Maestro que amaba.

RUDY MOSTACERO Y LA HERMANDAD NECESARIA

Por: **Sergio Serrón Martínez**

UPEL-Instituto Pedagógico de Caracas

Caracas, Ciudad de Guatemala, Sanmamish.

Diciembre de 2025.

Escribir sobre Rudy es una empresa muy complicada para mí. Por un lado, con una tenacidad envidiable, cuando lo voy haciendo los lentes se me empañan y, por otro, es casi como hablar de mí mismo, ya que a lo largo de más de 60 años -y sobre todo, de los últimos 45- son innumerables, vitales y fermentales los emprendimientos que asumimos en conjunto, integrados y hermanados.

Nos conocimos circunstancialmente en una visita que hice a Bogotá en 1972, en la casa-residencia de la inolvidable matrona de la TV colombiana, Doña Betty Valderrama, quien acogía a los becarios del Instituto Caro y Cuervo. Mantuvimos una larga conversación nocturna, plena de anécdotas del pasado y del presente, a la que seguramente ambos no le presagiábamos mayor continuidad. Él, culminando su estadía neogranadina y preparándose para una aventura austral y, en mi caso, estaba finalizando un contrato caraqueño y nada hacía presagiar que nuestras vidas se cruzaran nuevamente, salvo por alguna casualidad académica.

Pero, más que casualidad, dictaduras militares sureñas y solidaridad venezolana sin límites, nos abrieron un espacio para el reencuentro ... y mucho más. Aunque ya llevábamos un tiempo en el país, fue en el ENDIL (Encuentro Nacional de Docentes de Investigadores de la Lingüística) V que organizamos con otros y otras colegas en el Instituto Pedagógico de Maracay en 1985 que nos reunimos varias veces e incluso se quedó la última noche en mi casa, para un ceviche de despedida. Todo fue muy premonitorio de lo que vendría a continuación: los Encuentros fueron espacios que nos unieron año a año (hasta el último, creo que en el 2020), nuestras casas fueron el centro solidario en que uno y otro nos hospedábamos en las muy reiteradas jornadas académicas o laborales

en nuestras ciudades y el ceviche estuvo siempre presente entre nuestros gustos gastronómicos.

De allí para aquí, fueron innumerables los proyectos compartidos y las colaboraciones que nos brindamos: los citados ENDILes, jornadas regionales y nacionales de la más diversas naturalezas, organizaciones (Fundaendil, ASOVELE, Cátedra UNESCO para la lectura y escritura), programas (por ejemplo, Maestrías), publicaciones y tanto más, siempre con un tiempo abierto para la conversación y los intercambios que, incluso, fueron también momentos familiares, de alegrías y angustias compartidas.

Rudy Mostacero, el Maestro Rudy Mostacero, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la lingüística venezolana en todas sus áreas. Ha sido un investigador consecuente, esforzado hasta el sacrificio personal, con una vastísima producción que abarcó aspectos didácticos, metodológicos, teóricos, aplicados en diversas áreas, con énfasis en el análisis del discurso. También, ha conformado un grupo de investigadores y docentes que, con un gran compromiso social, se han ocupado de abrir espacios significativos en eventos de distintas proyecciones (locales, regionales, nacionales, internacionales), en diferentes áreas lingüísticas y educativas en los que las nuevas generaciones, no sólo se enriquecieron con los aportes de voces consagradas, sino que también se convirtieron en voces augurales de sus trabajos en proceso y de su labor futura.

En la misma dirección, su apoyo como editor, árbitro, reseñista, articulista en diversas publicaciones, hizo del movimiento editorial nacional un sólido espejo del valor de nuestra ciencia. En fin, fue, es, figura fundamental de una generación ejemplar que ocupó un espacio privilegiado en la ciencia nacional.

Otro aspecto fue su acción creativa para consolidar la labor docente. Ya hablamos de las publicaciones, pero debemos subrayar que fundó en su querido Instituto Pedagógico de Maturín, el Centro de Estudios Textuales (CETEX) en 1997, con una amplia trayectoria, la revista *Textura*, centrada en el campo de la Pragmática, la Semiótica, el Análisis del Discurso y la Didáctica de la Lengua y también las periódicas Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria y, con un

valor incalculable, la Maestría en Lingüística que, a través del trabajo de docentes, estudiantes y egresados se ha consolidado como una valiosa unidad académica.

Como ya señalé, su aporte a la literatura especializada es relevante y se encuentra disseminado en innumerables revistas del país y del exterior y en volúmenes individuales. Un ejemplo puede constituirlo “La reseña como género académico-científico: estructura y construcción discursiva” publicado en la Universidad de Antioquia, Colombia, en el 2022 y que reúne un perseverante proceso de producción, aplicación y revisión iniciado más de 20 años atrás (en 1998), un modelo, un ejemplo, no sólo como resultado sino también, como metodología de la investigación.

Mostacero incursionó en otras formas literarias, lo que subrayó su amplísimo perfil intelectual y también mostró, de diferentes maneras su coherencia ideológica y su compromiso social.

Pero no puedo cerrar estas palabras de aplauso a su vida, sin destacar que fue un entrañable amigo que estuvo siempre pendiente de consolidar y acrecentar esa relación de tantas décadas y de tantos campos y aristas. Me siento profundamente orgulloso de haberlo sido, de haber sido, en muchos aspectos, su cómplice en tantos sueños cumplidos y, por último, de haber sido un lector, casi que un discípulo, de su obra académica. ¡Salve, Maestro!

RUDY MOSTACERO: CUANDO EL MAESTRO SE HIZO ALUMNO

Por: **César Villegas Santana**

Academia Venezolana de la Lengua/
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)/
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés
Bello (IVILLAB)
Caracas, diciembre de 2025.

Hacia inicios de la segunda década del XXI, tuve el privilegio de ser profesor de Rudy Mostacero. Y digo que fue un privilegio, no solo porque fue un alumno destacado, sistemático, inteligente, inquisitivo, un fuerte investigador, sino porque de las discusiones académicas que sostuve con él, aprendí muchas cosas, muchos caminos no previstos, muchas respuestas a preguntas persistentes. Sin embargo, nuestra historia comenzó mucho antes. A finales de los ochenta, cuando, gracias a nuestra muy querida profesora y amiga Sara Russotto, conocimos a un compañero suyo de clases en la Maestría en Lingüística del Instituto Pedagógico de Caracas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Era una persona menuda, delgada, con una sonrisa perenne, sin intermisión. Para proseguir sus estudios, debía viajar todas las semanas desde Maturín hasta Caracas, lo cual era ya un gran esfuerzo. Yo era para entonces estudiante de pregrado y preparador de la cátedra Estructura del Español. Compartíamos una tarde cualquiera en aquellos pasillos efervescentes con las energías y emociones de cientos, sí, de cientos de alumnos que querían ser docentes de Castellano y Literatura. Si bien ahora no son tantos, conservan la energía y el amor por la patria; ojalá pronto vuelvan a ser muchos, cientos, en un país que vuelva a valorar la educación. No podríamos imaginar en ese entonces que Rudy sería una referencia fundamental en nuestra formación y un compañero permanente en nuestro desenvolvimiento profesional. Nos uniría una profunda amistad y unos vínculos académicos sólidos por el resto de nuestras vidas.

Al graduarme, una de las más cálidas experiencias que tuve fue ir a la “casa” de Rudy, al Pedagógico de Maturín, invitado para dictar, junto con Sara

Russotto, un curso para docentes en servicio. ¡Qué Pedagógico acogedor! Pequeño, pero hospitalario. Dos minúsculos pisos conformaban la mayoría de las estructuras, con patios internos amplios, iluminados, ventilados, que permitían a las personas sentirse al aire libre, en disfrute de la naturaleza, todo rodeado de árboles y jardines. Bonito Pedagógico, pero sobre todo, movido y cálido. Muchos estudiantes iban y venían, corrían porque iban a alguna clase, los escuchabas hablar con entusiasmo de sus materias, los veías repletos de libros. Lo más notable era ver cómo todos se detenían al paso de Rudy: todos lo abordaban, todos le preguntaban, todos lo saludaban con orgullo. Todos sabían que tenían entre sus paredes a uno de los grandes de la lingüística y de la pedagogía de Venezuela. Ruego porque aún, terminando ya este año 2025, el Pedagógico de Maturín esté lleno de voces, de vida, de la razón de ser de la academia: sus estudiantes.

Años después, volví al Pedagógico de Maturín, nuevamente de la mano de Rudy. Esta vez, para vivir la maravillosa experiencia de dictar dos materias (Sintaxis y Pragmática) en la Maestría en Lingüística del Pedagógico de Maturín. Noble el corazón de quien se formó en el Pedagógico de Caracas y se preocupó y esforzó por que sus discípulos y compañeros tuvieran también la oportunidad de formarse, pero esta vez en casa. Sí, Rudy se había esforzado por impulsar la apertura de este postgrado y para que en él participaran investigadores y docentes de distintas universidades y pedagógicos del país. Recuerdo verlo siempre trabajando, disfrutando, compartiendo con otros grandes: Sergio Serrón (del Pedagógico de Caracas) y Pablo Arnáez (del Pedagógico de Maracay). A veces lo vimos con Ebelio Espínola (del Pedagógico de Barquisimeto). Eran líderes de una comunidad académica nacional, que promovía eventos, publicaciones, seminarios, investigaciones. Fue una época gloriosa para los estudios sobre la lengua y la literatura, de la que Rudy fue uno de sus constructores más activos. De estos años, y de esta experiencia con la maestría, surgió una fortísima amistad con otros dos grandes en la investigación académica y entrañables en mis afectos: Mariela Díaz y Juan Francisco García, amigos y discípulos de Rudy.

Cuando para inicios del siglo XXI nos tocó dirigir el Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, siempre contamos con el apoyo de Rudy, con artículos, con ponencias, con asesorías. En los momentos difíciles, contamos con su presencia y colaboración. Y como uno de los proyectos del Instituto, se creó el Doctorado en Pedagogía del Discurso. Muchas veces consultamos a Rudy para su diseño curricular, porque su experiencia en investigación y su conocimiento de la educación venezolana en todas sus etapas lo acreditaban para emitir juicios, opiniones y valoraciones. Para aquel momento, solicitamos que se concediera el doctorado *honoris causa* a nuestros preciados referentes: Sergio Serrón, Pablo Arnáez y Rudy Mostacero. Tenían los méritos suficientes. La experiencia suficiente. Su obra los acreditaba en superabundancia. Se logró con Sergio y con Pablo. Pero así como Don Quijote le dijo a Sancho: “con la iglesia hemos dado”, en ese momento tuvimos que decir: “con la política hemos dado” y, en un asunto académico, intervino la política para impedir el otorgamiento de tan merecido homenaje. Donde la academia reconoció méritos, la política interpuso barreras.

No obstante, Rudy asumió que tenía otra lección que ofrecer a sus discípulos. Se inscribió en el Doctorado en Pedagogía del Discurso para acrecentar la calidad de este programa, para enseñarnos a todos los que dictábamos clases en él, para mostrarles a sus alumnos cómo construir país, para enorgullecer a quienes éramos sus amigos y sus familiares. Retornaron los viajes desde Maturín hasta Caracas. Esos días transcurrieron entre clases y discusiones. No siempre coincidíamos, pero siempre nos enriquecíamos. Y Rudy me premió con el regocijo de ser su tutor de tesis doctoral. En su caso, obviamente, era una formalidad. Yo era un lector crítico, nada complaciente, pero siempre asombrado por el rigor, la profundidad, la originalidad y la productividad de nuestro amigo Mostacero. Y el recorrido no terminó allí, sino que –una vez aprobada su tesis con honores- siguió investigando, publicando, formando generaciones de relevo en una Venezuela cada vez más necesitada de modelos, cada vez más carente de oportunidades.

Su partida nos deja el duelo de la palabra compartida y el café pendiente, pero también el compromiso de mantener encendida la llama que él tanto cuidó. Despedimos al amigo, al investigador y al eterno aprendiz que entendió -antes que nadie- que la verdadera autoridad no reside en un título, sino en la generosidad de enseñar lo que se sabe.

RUDY NUESTRO DE CADA DÍA: GRAMÁTICA DE UN VISIONARIO DE LA LINGÜÍSTICA

Por: **José Cova-Gaspar**
Centro de Estudios Textuales (CETEX)
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”
Maturín, diciembre de 2025.

En el Instituto Pedagógico de Maturín muchas hechuras en la investigación y la formación docente en los ámbitos de la Lengua y la Literatura llevan la huella de Rudy Mostacero, no porque así él lo haya querido, aunque de cierta forma así fue. Su esmero y dedicación lo llevaron a abrir espacios que nadie se había planteado, trayendo la vanguardia a esta casa de estudios, con lo que sembró la semilla de la innovación a través de generaciones que hasta el día de hoy le recuerdan como el esforzado alfarero que dio forma a buena parte de lo que hoy es la investigación lingüística en la institución. A él le debemos la unidad de investigación más longeva: el Centro de Estudios Textuales (CETEX), la escuela de lingüistas y literatos no sólo del Pedagógico de Maturín, sino de buena parte de la región nororiental y sur del país. También a Mostacero se le recuerda por la fundación de la revista arbitrada *Textura*, la publicación científica que inició los caminos editoriales que inspiraron a otras de naturaleza afín que vinieron después.

Sus preocupaciones lo mantuvieron inquieto ante la necesidad de formar generaciones que continuaran haciendo caminos en la enseñanza y estudio de la lengua, por lo que se propuso la fundación de la Maestría en Lingüística; tarea que consolidó tras intensos procesos académicos y administrativos, convirtiéndose en un programa de postgrado muy demandado en la región, del que han egresado prominentes investigadores que hasta la fecha dictan cátedra de rigor y reinención en variados contextos.

En mi caso en particular, le conocí cuando él ya no estaba activo como docente en el Pedagógico de Maturín, cuando coincidíamos en los Encuentros Nacionales

de Docentes e Investigadores de la Lingüística y en las ocasiones en que asistí a sus enriquecedores talleres y también cuando compartíamos en las mesas de ponencia sobre temas que nos ocupaban a ambos. Era un deleite escuchar lo apasionado de su interés por hurgar en los intersticios de la lingüística y aportar con sus resultados al engrandecimiento de los objetos de análisis inmersos en ello; aquellos encuentros los guardo con especial aprecio.

Al profesor Mostacero siempre lo vi como el hacedor y guía. Pese a ello y con todas las aportaciones e intentos por hacer de la investigación lingüística y literaria un horizonte prometedor para los estudiosos de aquella época y de los del porvenir, a Rudy Mostacero el Pedagógico de Maturín lo abrazó como el maestro que fue y la inspiración para el mañana. No obstante, ese maestro y gran hombre debió recibir un abrazo más intenso que reconociera a rigor y con solemnidad toda su dedicación y compromiso con la educación en general y con la investigación en particular, pero desconozco del tema, por cuanto para la fecha yo ni siquiera estaba en la institución.

Esa deferencia a la que nos referimos, tal vez no sea sólo en forma de reconocimiento *per se*, que los ha merecido todos, aunque le fueron esquivos, pese a sus abundantes y cada vez más acrecentados méritos. Bien pudo haber sido reconocido con un Doctorado Honoris Causa, por cuanto su perfil, cuantiosa y rica obra, la profundidad de sus ideas, lo inquebrantable de su voz en medio de los silencios y sobre todo por su don de gente, le hicieron merecedor de tributos académicos de naturaleza similar. Sin embargo, no le ocuparon esos bemoles e insistió en continuar formándose incluso luego de su jubilación, obteniendo el título de doctor en Pedagogía del Discurso en el Instituto Pedagógico de Caracas.

Hoy -su casa- el Centro de Estudios Textuales (CETEX), tras su sentida partida terrenal, le tributa una vez más un merecido homenaje como los otros que le hemos hecho en vida en los últimos años a través de publicaciones y eventos científicos, tal como él los instauró otrora y nos inspiró a hacer, en un ejercicio de memoria del refrán que reza que “Lo que bien se aprende, nunca se olvida”.

Por todo su legado académico, fuerza humana y dedicación a la investigación lingüística, le honramos visitando, expandiendo y compartiendo la *Gramática de un visionario de la Lingüística*. ¡Hasta siempre, Maestro!

CREACIÓN
LITERARIA

NOCTURNO NAUFRAGIO

Por: **Fernando Contreras**

Adviértanle a la vida que no se atreva a encontrarme:
me encuentre mejor como siempre quise,
como aquellas cóleras vivientes desearon contemplarme:
perdido en el desastre,
arropado con el manto neutral de la muerte,
donde mi paradero no arrastra el polvo lejano,
donde aquel silencio es la melodía tortuosa
y los ecos no retumban desesperadamente
en la llenura hueca de las cavernas.

No me resuciten con recuerdos
ni pidan clemencia por mi nombre
entre ruegos sollozados,
como los ángeles que son desamparados
frente a la muerte del Dios abismal.

Desamarren aquella sogá de mis brazos
y derramen en la arena las copas con mi sangre,
porque por llantos ajenos a medianoche,
son atormentados los marginados
en el naufragio del eterno letargo.

LA TELARAÑA

Por: José El Abyad

Todas las mañanas me despertaba y veía una telaraña en el techo. Justo al abrir los ojos -casi que de manera incondicional- y aunque no quisiera, terminaba por mirarla. A veces apartaba la mirada. Simplemente me daba asco y ese asco no me lo generaba la telaraña *per se*, sino más bien el hecho de que cada día la veía, mis pensamientos estaban turbados y ahí estaba ella, ondeando cual bandera; aquella desgraciada trampa de mosquitos me había arruinado el día sólo por verla. Cabe destacar que cuando me levantaba contento, la telaraña ya no me parecía tan asquerosa, fijate que hasta me hacía emplear mis habilidades lógicas y, asimismo deductivas para caer en cuenta de cómo llegó eso ahí, ¿Por qué una araña decidió tejer eso ahí?, ¿cuándo lo habrá hecho?, ¿dónde estará la araña en este momento?, ¿será una grande o pequeña?, ¿cuánto tiempo llevará esa telaraña ahí postrada?

Reconozco que siempre he sido de pensar demasiado las cosas, pero insisto en algo y es que esa telaraña es diferente a todas, y por lo mismo, la madre creadora de esa trampa de bichos probablemente también lo sea, ¿Tendrá algo de especial esa araña? No lo sé. Lo único que puedo asegurar de esta vida son dos cosas: primero, que moriré en algún momento más tarde que pronto, y segundo, que esa telaraña me atrapó como si yo fuera uno de los mosquitos víctimas de aquella atrocidad, me sentía enganchado a ella, era una adicción diaria, simplemente con verla me sentía estimulado cerebralmente, aquella telaraña verdaderamente ponía mi cerebro a pensar. No obstante, un día que de peor humor me levanté, el asco reinaba en mis ojos, mis pensamientos intrusivos salieron a la luz, es más, sin lugar a dudas ganaron, y de un momento a otro, me encontraba parado en la tambaleante cama con una desaliñada escoba que había traído de no sé dónde, inesperadamente, con un alarido y un ¡Zas!, le di un golpe a la telaraña, la cual se fue desvaneciendo.

Ahora, simplemente el color blanco de la pintura del techo es lo único que se ve, aquella limpieza y purificación no la veía desde hacía semanas. En ese momento, cuando la telaraña se fue de mi vida, tuve una sensación de tristeza, ¿En quién voy a pensar ahora todos los días al despertar? Me di cuenta que la estimulación cerebral que me generaban las preguntas sobre la telaraña me hacía bien, verdaderamente bien, era “feliz” de cierta manera, actualmente siento un vacío que pienso que jamás voy a llenar, ahora estoy “triste”, a pesar de que pienso en ella todas las mañanas, lo hago con una sensación nostálgica, al fin y al cabo, ¡Ya no está!, ¡Oh, Dios mío!, ¿Qué haré ahora? Me arrepentí los primeros días, pero, cortar de raíz el problema de una vez por todas me funcionó, ¡Oh, sí que me funcionó! Intenté incluso evitar dormir en mi cama, sin lugar a dudas, no quería ver siquiera el lugar en el que antes descansaba ondeando aquella querida telaraña. Lo bueno es que, a final de cuentas, un día entendí que finalmente desapareció de mi mente, así, sin más... ya no pensé en ella.

OÍDO Y OLFATO

Por: **Enlusmar Urbina**

Olfato

El olor de un cuerpo ajeno al propio es una ventana abierta que conduce hasta sus particularidades. Los efluvios, las exhalaciones en estampida anulando los otros cuatro sentidos, dan parte de la historia y son un pronóstico de lo que vendrá, lo inevitable. Si la piel está tan próxima, no hay epitelio olfatorio capaz de escabullirse. El destino ineludible será -sin más- romper la barrera que separa dos cuerpos y sus isómeros espaciales ondulando en los recodos del lugar que los contiene.

Recapitulando, no podría uno atinar con certeza la frontera. Ante la minúscula ráfaga de aire caliente que busca camino a través de las fosas nasales, sabe uno que todo está perdido, no existe el término 'desoler'. Lo más curioso de las esencias es que pese a estar trepidando en el aire, se quedan impregnadas en las fibras, en las hebras, en las superficies que han estado en contacto con el otro ser, una señal de identidad más poderosa que los números de cédula. Así, se sabe que todos los lugares no huelen igual. Y así también supe que todos los pueblos no huelen igual. Estando en el metro de esta otra ciudad pude reconocer la distinción; la vista pudo haberme engañado ante la similitud de las calles o la homogeneidad de la arquitectura moderna, pero el olfato fue la ruta que me llevó a descubrir lo que los ojos no podían ver con claridad: esta gente es distinta a la gente de mi patria. Y aquí estoy yo, tambaleándome entre el enjambre de pasajeros tan similares, pero tan diferentes a mí, con una cercanía tal que logro percibir cómo huelen. ¿Será el jabón?, ¿será la exudación del desayuno y el almuerzo?, ¿será que estoy loca? En mi tierra todo el mundo huele diferente, pero no como la gente de aquí. En unos meses este aroma corporal también será el mío, ya no seré capaz de percibir la diferencia y quedará también impregnado en los objetos que llevo conmigo.

Puede que en ese momento tenga la valentía de decir que soy parte de este lugar, que mis pasos pertenecen a otra latitud y que en la superficie he logrado desprenderme del aroma a sol, a caraota, a arepa y queso de mano. Corre el año 2014 y al bajar del metro de Lima, identificar que no me he vuelto a equivocar de estación, bajar las escaleras y cruzar por el paso peatonal percibo que la calle también huele distinto. No presto atención, debo llegar a la dirección de mi siguiente entrevista. Me pregunto por un momento como hace la gente que no tiene *Google Maps* para llegar a los lugares en esta monstruosa urbe. Todo era tan fácil en el lugar de donde vengo. El camino a la universidad, a mi lugar de trabajo, el costo del pasaje siempre en la moneda que conocí toda mi vida. Aquí sólo parece haber equivocaciones, me equivoco de autobús, me equivoco de ropa, me equivoco entre los céntimos y los soles. ¿Me habré equivocado también al venir aquí?

Oído

Decir atardecer en las calles limeñas es como hablar otro idioma. La palabra correcta sería *sunset*. Qué facilidad tenemos los seres del mundo para convivir felices con los préstamos léxicos. Las imágenes acústicas que se asocian a ciertos significados parecen transmutar no sólo en la mente sino en el abismo emocional que acompaña al migrante. Y aunque hay muchas semejanzas, todo es ambiguamente distinto. Digo ambiguamente pues, no es igual escuchar una “S” en Maturín cuando nos dicen que 'nos vemojalajonce de la mañana', a escuchar a cualquier limeño decir 'nos vemosalasonce'. Es lo mismo, pero no es igual. Se tiene la idea de que el mar tiene un sonido similar en todo el globo terrestre, la sorpresa viene cuando al escuchar con atención uno se percata de que el Pacífico no suena igual al Mar Caribe, hay una calma en esas aguas que bañan las costas orientales de mi país que no puede embotellarse y llevarse a otro territorio.

Sorpresa mayor es descubrir que el español tiene otra tonalidad. En otras latitudes puede llegar a ser muy agudo, en algunas voces se entrelaza con el quechua y no podría uno distinguir qué palabras está escuchando. De regreso a casa -justo a la hora del *sunset*-, tomo un taxi, no recuerdo el número de bus,

estoy cansada y me alegro porque los tubos de escape de los carros emiten casi el mismo sonido en cualquier lugar. Hoy tengo trabajo y eso me reconforta. Una vez dicha la dirección con exactitud, acordado un precio razonable y al subir al asiento trasero forrado con cuero sintético negro que rechina al mínimo contacto con la piel, el taxista se voltea y me pregunta: —Señorita, ¿le bajo la luna? Mis oídos no pueden creer lo que acaban de escuchar, ni el más romántico de mis exnovios había hecho tal ofrecimiento. Pregunto con voz tímida: — ¿Perdón? — Que si le bajo luna, porque hace calor. Señalando la ventana del carro. Sí, la luna es el vidrio, la playa es el estacionamiento y el polo es la franela. Todas ellas, palabras conocidas, la misma lengua, pero no es igual.

PRÁCTICA
LINGÜÍSTICA

FLIPPED CLASSROOM: UN MÉTODO EFECTIVO EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Por: **Riccy Bastidas**

Resumen

Los procesos de enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros representan hoy día los intereses de la educación, en su incesante búsqueda de consolidación académica y expansión de oportunidades para los estudiantes, pasando de lógicas estandarizadas a la migración (lenta) a ecosistema de interacción y aprendizaje cada vez más amigables y sostenibles, apoyadas en tecnologías digitales. En tal sentido, el propósito de estas reflexiones se centra en explorar cómo la implementación del *flipped classroom* puede potenciar el aprendizaje de idiomas -especialmente el inglés- en entornos escolares de habla hispana. Para ello, se hace una sistematización documental sustentada en la revisión de investigaciones que llevan consigo la gestión de la metodología de *flipped classroom*, valorando sus alcances, limitaciones y proyecciones. Las conclusiones permiten afirmar que la aplicación de modelos didácticos de este tipo requieren de un cambio de paradigma tanto en docentes como en instituciones acostumbradas a lo tradicional.

Descriptor: Ecosistemas de interacción, enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, entornos escolares y modelos didácticos.

Enseñanza-aprendizaje del inglés: tránsitos y necesidades

En el contexto educativo contemporáneo, el aprendizaje del idioma inglés se ha convertido en una competencia esencial a alcanzar para los estudiantes en todos los niveles escolares para su desarrollo académico y laboral. Desde hace décadas la necesidad de aprender idiomas para impulsar las habilidades comunicativas es un requisito a nivel mundial que permite avanzar en todas las esferas sociales. Para nadie es un secreto que hablar un idioma adicional al materno, es una ventaja que da posibilidad a abrir otras puertas en un escenario cada vez más globalizado y en constante conexión, gracias a las tecnologías emergentes.

No obstante, el aprendizaje de idiomas ha tenido que sortear algunos obstáculos a lo largo del tiempo debido a varios factores, entre ellos económicos, sociales y los referidos a los modelos de enseñanza, ya que los métodos tradicionales de gestión presentan limitaciones en cuanto a la participación activa, la motivación y la autonomía de los alumnos, sin mencionar que muchos de los que se han empleado en las últimas décadas han quedado obsoletos.

Pues, bien, en respuesta a los desafíos que se han descrito en torno a la enseñanza de idiomas extranjeros, han surgido diferentes técnicas y métodos pedagógicos para optimizar los procesos de adquisición y desarrollo lingüístico, tales como la gamificación, aprendizaje cooperativo y *flipped classroom* —o aula invertida—. Esta última ha emergido como una alternativa eficaz que promueve el aprendizaje significativo y centrado en el estudiante, usándose cada vez con más frecuencia como una vía efectiva dentro y fuera del aula. En el presente trabajo pretender explorar cómo la implementación del *flipped classroom* puede potenciar el aprendizaje de idiomas -especialmente el inglés- en entornos escolares de habla hispana.

Así, sería pertinente tener claro que es el modelo *flipped classroom*, el cual Según Pico y Vaca (2023), lo conceptualizan señalando que:

En el aula invertida (en inglés *flipped classroom*) las clases son recibidas en casa mediante videos, foros, chat, correo, redes sociales y otras herramientas y recursos basados en las TIC, lo que permite una constante interacción del alumno con el docente y con sus compañeros de clase; de hecho, las tareas son realizadas en clase entre todos y con el auxilio de las tecnologías (p. 64).

De acuerdo con lo antes expuesto, la técnica *flipped classroom* invierte la lógica tradicional del aula: los contenidos teóricos se estudian previamente en casa mediante recursos digitales o también conocido como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y que de esta manera puedan potenciar la adquisición de idiomas (videos, podcasts, lecturas interactivas, entre otros), mientras que el tiempo en clase se dedica a actividades prácticas, colaborativas y comunicativas con los demás. Ésta metodología favorece el desarrollo de habilidades lingüísticas como la comprensión auditiva, la expresión oral y la interacción en contextos reales teniendo en cuenta al estudiante y como administra su tiempo para asimilar el material educativo y compartirlo posteriormente.

Apuestas y compromisos

En el idioma inglés, una de las barreras principales es que el estudiante puede sentirse agobiado o con ansiedad con las técnicas tradicionales para el aprendizaje de idiomas, no teniendo tiempo para interiorizar el contenido dado en clases. Al respecto, MacIntyre y Gardner (1994) citado por Adrianzen (2021) advierten que: “la ansiedad en el aprendizaje de la lengua extranjera es un sentimiento de tensión y aprensión asociado específicamente a contextos que se dan en la adquisición de segundas lenguas incluyendo la producción oral, la comprensión oral y el aprendizaje” p.58.

Por este motivo, se recomienda que los educadores estén al tanto de las tendencias y herramientas educativas actuales para formar estudiantes con

competencias sólidas en su campo profesional y que dominen las TIC's en un empleo razonable en pro del dominio del segundo idioma a adquirir brindándoles alternativas en donde se puedan sentir cómodos aprendiendo.

El enfoque innovador de *flipped classroom* desafía el salón de clases tradicional centrado en el maestro y enfatiza la participación de los estudiantes, la colaboración y las habilidades de pensamiento de orden superior (Dale et al., 2022). Si bien el aula invertida se ha estudiado ampliamente en varios contextos educativos, su impacto específico en el aprendizaje del inglés merece una investigación más detallada ya que el empleo de esta metodología empodera al estudiante a sentirse autónomo de su aprendizaje y teniendo su propia adaptación a la información que debe revisar regularmente para su desarrollo en el idioma, además de potenciar sus capacidades comunicativas y lingüísticas con sus compañeros de clases.

Diversos estudios han demostrado que los estudiantes expuestos al modelo invertido muestran mayor autonomía, mejor retención del vocabulario y una actitud más positiva hacia el aprendizaje del inglés. Por ejemplo, Campos-Martínez y Durán (2023) realizaron un estudio en una institución educativa pública de Perú con 242 estudiantes, donde se aplicó el modelo *flipped classroom* para fomentar el aprendizaje autorregulado. Los resultados mostraron una correlación significativa entre la implementación del aula invertida y el desarrollo de competencias como la autonomía y la gestión del aprendizaje. Aunque el estudio no se centró exclusivamente en el idioma inglés, sus hallazgos son aplicables a contextos de enseñanza de lenguas extranjeras, donde el autoaprendizaje es clave.

Por otro lado, Guayasamin e Inga (2024) precisan que:

El *Flipped Learning* en la enseñanza del inglés permite una mejor gestión del tiempo para que los alumnos resuelvan dudas, realicen ejercicios en grupo y participen en prácticas colaborativas, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa. El aula invertida fomenta el pensamiento de orden superior, potencia la enseñanza, mejora la capacidad de expresión oral, aumenta el compromiso de los alumnos y desarrolla la interacción social (p.101).

En concordancia con lo antes expuesto por los investigadores, ambos estudios coinciden en que el éxito del modelo depende de una planificación adecuada, el uso de recursos digitales accesibles y la transformación del aula en un espacio de interacción significativa. En el caso del inglés, esto se traduce en actividades como juegos de rol, debates, presentaciones orales y resolución de problemas comunicativos. La clave del éxito de esta metodología radica en la planificación cuidadosa de los materiales previos, el uso de plataformas accesibles (como Edpuzzle, Google Classroom o Duolingo) y la transformación del aula en un espacio dinámico donde el error se convierte en oportunidad de aprendizaje.

A modo de consideraciones finales

En líneas generales, se puede decir que el modelo *flipped classroom* representa una estrategia pedagógica eficaz para el aprendizaje del idioma inglés, al fomentar la autonomía, la motivación y la interacción significativa entre estudiantes. Las investigaciones demostraron que esta nueva metodología no sólo mejora el rendimiento académico, sino que también fortalece competencias clave para el aprendizaje de lenguas, teniendo en cuenta al estudiante y su capacidad de gestionar la información.

Además es preciso advertir que su implementación requiere compromiso institucional, formación docente y acceso a tecnologías, pero sus beneficios justifican ampliamente el esfuerzo. Es lógico también admitir que su aplicación requiere de un cambio de paradigma tanto en docentes como en instituciones acostumbradas a lo tradicional. En un mundo cada vez más interconectado y con tendencia a una influencia cada vez más digital, preparar a los estudiantes para comunicarse en inglés mediante metodologías activas es no sólo deseable, sino necesario.

REFERENCIAS

- Adrianzén, C. (2021). Influencia de la ansiedad en el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes de educación superior. *INNOVA Research Journal*, 6(3), pp.58-78. DOI: <https://doi.org/10.33890/innova.v6.n3.2021.1742>
- Campos, y Durán (2023). Flipped classroom: Modelo pedagógico para desarrollar la competencia del aprendizaje autorregulado. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(Supl. 2), pp. 331-349. DOI: <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i2.2879>
- Guayasamin, K., Inga, E. (2024) Aprendizaje invertido como herramienta educativa potenciadora para mejorar la lengua inglesa. *Alteridad. Revista de Educación*, 19 (1), pp. 97-115, 2024. Disponible en. <https://www.redalyc.org/journal/4677/467776383007/html/>
- Jiménez Carrillo, J. (2024). La clase invertida como propuesta para el aprendizaje del inglés. *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 28(especial), 58-66. DOI: <https://doi.org/10.47460/uct.v28ispecial.772>
- MacIntyre, P. y Gardner, R. (1991). Language anxiety: Its relationship to other anxieties and to processing in native and second languages. *Language Learning*, 41(4), pp.513-534. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1991.tb00691.x>
- Pico, J. y Vaca, L. (2023). Flipped classroom en procesos de enseñanza-aprendizaje en carreras de ingeniería: Revisión Sistemática. (Flipped classroom in teaching-learning processes in engineering careers: Systematic Review). *Episteme Koinonía*, VI (12), pp.61-102. DOI: <https://n9.cl/x26qr>

RESEÑAS

Philip K. Dick (1996). *Ubik*. Traducción de Manuel Espín Martín. Minotauro Esenciales (Versión kindle), 263 pp.

Por: **Adrián Chaurán**

Mi primer acercamiento a la obra de K. Dick fue a través del cine, concretamente *Blade Runner 2049* de Denis Villeneuve, pero anteriormente había leído algún artículo de Roberto Bolaño donde lo describía como paranoico, esquizofrénico o especie de Franz Kafka de la ciencia ficción. Mi interés por este subgénero data de hace muchos años, cuando me aventuré en *Solaris* de Stanisław Lem, cabe mencionar que dicha novela fue llevada al cine por Andréi Tarkovski.

Luego, dejé en reposo la lectura de Dick, más por infundados prejuicios que por lecturas acumuladas; y al cabo de semanas de leerlo puedo decir que me equivoqué al no leerlo antes. Vuelvo a sentir la inquietud y el anhelo del lector que ha descubierto no sólo una obra nueva sino a un nuevo autor que, a su vez, es un nuevo mundo. Pocos autores me han deparado el fervor de querer todas sus obras y Philip Dick es uno de ellos.

A falta de alguna guía decidí leer la obra que la “crítica” -resumida a una sugerencia de una página en internet- afirma es su mejor novela *Ubik*, considerada un clásico de la ciencia ficción, pero a día de hoy me parece un clásico del naturalismo o realismo -tomando las palabras de Bolaño- porque trata temas que están inmersos en nuestra vida.

Uno de los temas constantes que envuelven el mundo de *Ubik* es la tecnología, todo lo arropa, todo lo devora, todo lo invade, hasta la misma muerte es invadida y hasta es “evitada”, de tal manera que los “muertos” se vuelen unos “semi-vivos”, son incapaces de hablar, de ver, de oír, de moverse, enclaustrados en capsulas, se mantienen en un sueño perpetuo, donde los realmente “vivos” -si es que algo puede ser real en un mundo donde predominan las ilusiones- se

comunican con los “semi-vivos”, a través de un micrófono, ni en la muerte se descansa en paz, porque conocemos el caso de una persona que es mantenida en la capsula para ser consultada sobre decisiones empresariales, hasta los muertos deben trabajar.

En *Ubik* se explora la oferta de servicios completamente innecesarios, la “solución” de todos los problemas de tu vida por un precio económico, listo y empacado para llevar; indaga en cómo las grandes industrias someten a la esclavitud a sus trabajadores o a sus clientes, porque se les cobra hasta abrir la puerta del baño, abrir la regadera, para encender la cocina y hasta para abrir la ventana, todo se cobra; sin olvidar que “Vivimos en un mundo cruel en el que la única ley es la de la competencia despiadada”. Y, sobre todo, ¿Qué es real? ¿cuál es la auténtica realidad? Me parece notar que Dick teje una *red* en su obra tan similar a las *redes sociales* que a día de hoy nos conectan.

Para Dick esta *red* únicamente se da en los “semi-vivos”, personas que no están vivas, pero tampoco están muertas. De esta manera resuenan las palabras de Byung-Chul Han cuando afirma que “hoy estamos en las redes sin estar conectados unos con otros”, porque su finalidad es extensiva, pero no intensa, porque las olas del océano digital generan una pérdida del mundo a través de la ausencia de “relaciones y apego” todo se empobrece, se pierde la realidad, todo es ilusión o digitalización. Byung-Chul Han también afirma que la comunicación digital elimina el encuentro personal, el *rostro*, la *mirada*, la *presencia física*.

De este modo, acelera *la desaparición del otro*” y de esta manera desaparecen los personajes en la novela de Dick, porque los “semi-vivos” no tienen un encuentro personal, sino una *red mental* donde uno va devorando al otro, donde los “débiles” se consumen como un fósforo, donde están juntos, pero no conectados, donde no hay empatía ni afecto, *homo homini lupus*. Y, luego de todo ello está *Ubik* vendida como una lata de espray -en una de sus presentaciones-, cómprela y solucione todos sus problemas, además, recuerde seguir cuidadosamente las instrucciones.

4 Raúl Zurita, Ensayos reunidos, Random House, Santiago de Chile, 2023, pág. 181.

5 Juan Eduardo Cirlot, 44 sonetos de amor, Ediciones Península, Barcelona, 1992, pág. 34.I

ENSAYO

EL DISCURSO DE LA ESCUELA Y DEL CURRÍCULO EN LA ERA ACTUAL: REALIDADES Y PROYECCIONES

Por: **Carlos Figueras**

La dinámica del mundo actual, la invitación extendida y (casi) obligada de asistir a la era digital, así como las necesidades cada vez más demandantes de la escuela para que los sujetos tengan acceso a la información, a la ciencia y al conocimiento, han movido el interés de educadores, políticos, sociólogos y profesionales interesados en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, aunque guardando intereses más allá de lo colectivo.

Por ello, los discursos y enfoques del desarrollo curricular se han volcado sobre las políticas educativas para procurar la formación ciudadana centrada en el rendimiento, estando en muchos casos la apuesta por encima del crecimiento personal y social, lo cual amerita de un profundo análisis, ya que en medio de la masificación y de la rentabilidad que busca la escuela nueva, es necesario ir a su cimiento y contextualizarlo con los pedimentos sociales de la época.

En esa dirección coincidimos con Cova-Gaspar (2024) cuando advierte que estos desplazamientos de la escuela y las políticas públicas en materia de educación debería formar parte de la transformación “(...) por cuanto sus postulados y discursos se conducen hacia la búsqueda de las razones que motivan la ocurrencia de los eventos fenoménicos que estudian, procurando digresiones, vaivenes, complementaciones y encuentros, dejando atrás los relatos naturalistas unitarios que otrora planteaban la idea de las causas y las consecuencias de los hechos como único sentido orientador de sus pesquisas (p.11).

En tal sentido, es de notar que todo este movimiento ocurre en una era en la que la velocidad es el factor que determina los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que en la era digital en la que vivimos hoy, tanto en el mundo en general, como en cada espacio académico, los procesos didácticos asociados especialmente con el currículo en todas las áreas del saber, se han ido ajustando a las exigencias impuestas por el sistema formativo destacado en la

esfera global de las tendencias destinadas a acercar al estudiante a prácticas formativas de aplicación, por medio de mecanismos interactivos con enfoques que valoran lo cotidiano como forma privilegiada para reconocer el saber, a fin de conectar la experiencia a un saber escolarizado o académico, a través de la incorporación de programas cónsonos con las exigencias del mercado laboral, dejando de lado de algún modo la respuesta necesaria a lo social, que es el objetivo primario de la acción educativa.

En ese escenario, el mundo al que asistimos en la escuela de hoy sigue siendo objeto de transformaciones; y las universidades como gestoras del conocimiento y generadoras de espacios de debate en torno a los perfiles profesionales que requiere la sociedad, se convierten en epicentro de la discusión en torno a “qué y para qué enseñar”, por lo cual es necesario precisar lo apuntado por Echeverría (2008) al referirse al perfil profesional como marco de referencia de una persona que busca asumir participaciones en un concreto espacio profesional.

El autor en cuestión precisa que estas son “una combinación dinámica de atributos relativos al conocimiento y su aplicación, a actitudes y responsabilidades, de tal manera que una persona es competente, cuando demuestra que “sabe”, “sabe hacer”, “sabe estar” y “sabe ser” con cierto nivel de calidad y de manera flexible y autónoma” (p.77).

De igual manera, plantea Chevallard (1998) que “[...] para que la enseñanza dada aparezca legitimada, es preciso que afirme fervorosamente su adecuación con el proyecto que la justifica y que la explicita” (s/p). Esto implica que los saberes deben pasar por un proceso de contextualización, de modo de hacerlos adecuados, añadiendo los ajustes o recomendaciones necesarias y permitiendo la ampliación de la formación a lo que el contexto demande y no sólo a lo que la escuela establece en sus políticas o programas. De lo contrario, sus alcances seguirían siendo mitos.

Finalmente, resulta necesario señalar que para la formación consciente de los ciudadanos de un país no sólo es necesaria la implementación de un determinado modelo curricular o programa didáctico por moda o para adecuarse a las tendencias que se exponen desde los discursos imperantes, sino más bien de desarrollar modelos que busquen la pertinencia social, política y filosófica del contexto, reconociendo la realidad, donde el sujeto pueda ser parte del y en el proceso de aprendizaje, generando alternativas propias y compartiendo saberes que brinden luces a sus pares académicos.

REFERENCIAS

- Cova-Gaspar, J. (2024). Acercamiento a los enfoques epistemológicos de investigación: discursos, comprensiones y digresiones. *Revista Multidisciplinaria Saber Universitario*, 6 (11), 3-12. Disponible en <http://www.saber755.webnode.com.ve>
- Echeverría, B. (2008). Competencias y Cualificaciones. En Echeverría, S. (Coord.). *Orientación Profesional*. Editorial UOC.
- Chevallard, Y. (1998). *La transposición didáctica: Del saber sabio al saber científico*. Material con fines exclusivamente didácticos. Aique Grupo Editores.

**NUESTROS
COLABORADORES**

Adrián Chaurán: Profesor en la especialidad de Lengua y Literatura de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín, mención Magna Cum Laude. Es autor del poemario *Ala triste y homicida* (2024) y ganador del IV Concurso Internacional de Poesía J. Bernavil 2023. Obtuvo la máxima distinción en el I Concurso de Publicación del Grupo Editorial Encontrarte (2024) y galardonado con el 1er. lugar del Premio de Dramaturgia del estado Monagas (2025).

Carlos Figueras: Estudiante de profesorado en la especialidad de Lengua y Literatura de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín. Miembro del Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura (GEILL).

Cesar Villegas Santana: Profesor de Lengua Española y magíster en Lingüística, egresado en ambas titulaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC). Obtuvo su doctorado en Lingüística Aplicada en la Universidad de Valladolid, España. Ha sido profesor titular de la UPEL y de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Es Académico de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. Consultor Académico de UNESCO – IESALC, para la Tercera Conferencia Regional de Educación, realizada en Córdoba, Argentina, en 2018. En la UPEL, fue miembro del comité editorial de la revista Investigación y Postgrado; coordinador de extensión de la línea de investigación “Lectura, Educación y Sociedad” del Instituto de Investigaciones Educativas. En el IPC, fue coordinador de la Especialización y de la Maestría en Lectura y Escritura, y del doctorado en Pedagogía del Discurso, en el cual fue miembro del comité académico, docente y tutor. Director del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias “Andrés Bello” y editor de la revista Letras. Jefe de cátedra de Lingüística General del Departamento de Castellano, Literatura y Latín.

Enlusmar Urbina: Profesora de Inglés, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto Pedagógico de Barquisimeto, poeta, actriz y directora de teatro.

Fernando Contreras: Estudiante de profesorado en la especialidad de Lengua y Literatura de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín. Apasionado de las letras que ha tenido acercamientos con la creación lírica para expresar sus sentires explorando temas como mente, corazón, espíritu y arte como acontecimientos de la vida. Miembro del Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura (GEILL).

Jhonneth Martínez: Estudiante de profesorado en la especialidad de Lengua y Literatura de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín. Miembro del Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura (GEILL). Licenciado en Comunicación Social y locutor profesional.

José Cova-Gaspar: Profesor en la especialidad de Lengua (Española) y Literatura, mención honorífica *Summa Cum Laude* y primer lugar de su promoción (UPEL-Maturín). Es Magíster en Lingüística (UPEL), también magíster en Ciencias de la Educación, mención: Planificación (UNA) y magíster en Educación, mención:

Educación Superior (UPEL). Doctorando en Educación (UPEL). Tesista del Doctorado en Educación (UPEL). Profesor Ordinario con categoría de Agregado en el Departamento de Lingüística de la UPEL-Maturín. Coordinador del Centro de Estudios Textuales (CETEX) y de la línea de investigación *Estudios del Discurso*. Actual Director-Editor de la revista *Textura* y del boletín *Reminiscencias*. Ganador del Premio de Investigación UPEL-Maturín 2022.

José El Abyad: Estudiante de profesorado en la especialidad de Inglés como Lengua Extranjera en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Maturín. Apasionado por la creación literaria, cultivando los géneros de narrativa y lírica. Ha publicado varios poemas en revistas literarias.

José Miguel Piedra Terán: Profesor de Francés y Lengua Castellana (Instituto Pedagógico de Caracas, 1985). Magíster en Educación Ambiental (UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín, 2004), Especialista en Lexicografía (Universidad Católica Andrés Bello, 2005) y Doctor en Educación (UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín 2012). Investigador asociado al Centro de Investigación y Formación Humanística (CIFH-UCAB). Miembro del equipo editorial y traductor de *LOGOI* (Revista de Filosofía, UCAB). Ha sido profesor de postgrado en la UPEL-IPM, profesor invitado al doctorado en Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Editor invitado del número 40 (julio-diciembre 2021) de la revista *LOGOI*.

Juan Francisco García-Martínez: Profesor Titular jubilado de la UNEG-Sede Ciudad Bolívar. Doctorado en Ciencias Humanas, Área de Investigación en Lingüística Aplicada (LUZ, 2011). Maestría en Lingüística (UPEL-IPM, 1999). Licenciatura en Educación, Mención Lengua y Literatura (UDO-Sucure, 1995). Ha publicado en revistas arbitradas (*Letras*, *Textura*, *Kaleidoscopio*, entre otras) y tiene dos libros publicados. Tutor de pregrado y postgrado.

Lourdes Díaz Blanca: Doctora en Lingüística (ULA-Mérida), Magíster en Lingüística (UPEL-Maracay) y Profesora en Educación Integral-mención Lengua. Profesora Titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador tanto en pregrado como en posgrado. Ponente, conferencista, tutora de tesis, evaluadora de artículos científicos, asesora de proyectos de investigación institucionales y autora de artículos de Lingüística. Autora de los textos *Talleres de lectura y escritura* (1997), *Aproximación teórica y didáctica a la producción y la comprensión textual* (2007) y *Clases de palabras. Entre formas y usos* (en prensa).

María Esther Noriega: Profesora de Castellano y Literatura, magíster en Lingüística y doctora en Educación, egresada de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín. Docente ordinaria del Instituto Pedagógico de Maturín. Fue fundadora y coordinadora del Centro de Estudios Textuales (CETEX) y editora de la revista *Textura*. También fue coordinadora de la maestría en Lingüística y de la especialidad de Inglés en el pregrado del IPM.

Mariela Díaz Fernández: Licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura (UDO-Sucre), magíster en Lingüística y Doctora en Educación (UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín). Profesora ordinaria de la UDO-Sucre y de la Universidad de Margarita (UNIMAR).

Oraima Franco: Profesora de Castellano y Literatura y magíster en Lingüística, egresada de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín. Docente ordinaria del Instituto Pedagógico de Maturín. Fue fundadora y coordinadora del Centro de Estudios Textuales (CETEX), coordinadora de la maestría en Literatura Latinoamericana y de la especialidad de Lengua Materna en el pregrado del IPM.

Riccy Bastidas: Estudiante de profesorado en la especialidad de Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Maturín.

Sergio Serrón Martínez: Profesor Titular jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador –Instituto Pedagógico de Caracas, donde fue Coordinador de la Maestría en Lingüística y del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello (2000/2004, hoy IVILLAB), Coordinador General de Investigación (2002/2004), Coordinador Nacional de la Cátedra UNESCO para la lectura y escritura (2006/2009), Director de la revista Letras y Editor del Boletín Lengua, Literatura y Educación (2000 y sigue), Editor Nacional de Lingua Americana (2004 y sigue). Fue Presidente de FUNDAENDIL de 1997 a 2007 y Presidente de ASOVELE (1992-1998, 2004-2007, 2007-2010). Cuenta con una amplia bibliografía tanto en libros (5) como en artículos de revistas especializadas (61).

CRÉDITOS EDITORIALES

El boletín *Reminiscencias*, órgano divulgativo de las actividades y productos de investigación del Centro de Estudios Textuales (CETEX), se publica en formato impreso y digital, recogiendo los alcances de la gestión del Consejo Editorial y del Departamento de Lingüística del Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, quedando expresamente entendido que su difusión es totalmente gratuita y de acceso abierto, a cuyos efectos se deberán seguir los protocolos editoriales de rigor en las citaciones correspondientes.

Reminiscencias se reserva todos los derechos de las obras y/o eventos reseñados en sus páginas. Igualmente, otorga a sus colaboradores y demás interesados la licencia para compartir, alojar, promocionar y distribuir el número en el que aparece su contribución en repositorios, bases de datos, redes sociales, bibliotecas digitales y demás fuentes de acopio bibliográfico, siempre que se hagan los procedimientos de citación de la fuente y se concedan los derechos editoriales correspondientes.

El Centro de Estudios Textuales al publicar una contribución en su boletín informativo *Reminiscencias*, no se responsabiliza, ni se solidariza con los conceptos, opiniones y expresiones contenidas en estos, quedando las responsabilidades atribuidas a sus autores.

**NORMAS PARA LOS
AUTORES**

Para Creación Literaria: Se podrán presentar poemas, ensayos y cuentos, cuya extensión no supere las 5 páginas, escritas a una sola cara y a espacio sencillo; siendo el ensayo un texto que deberá atender a las convenciones descritas en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización Técnica, Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2022).

Para Reseñas: En la sección de reseñas se podrán hacer contribuciones que se basen en obras de reciente publicación o presentación (libros, trabajos de grado, tesis doctorales, entre otros), cuyo centro de interés sea enseñanza de la lengua, estudios del discurso, crítica literaria, teoría lingüística, así como sus derivaciones y aplicaciones. El cuerpo de la reseña deberá ceñirse a los siguientes datos bibliográficos: Nombre del autor (es) de la obra, año de publicación, título, año de publicación o presentación, número de edición (si fuere el caso), editorial y número de páginas, lo cual deberá escribirse como título de la contribución, dispuesto de forma centrada al centro en la página inicial e inmediatamente debajo el nombre y apellido del reseñador (ver modelo en cualquiera de nuestras ediciones). Además, deberá anexarse la página de portada de la obra.

Para Práctica Lingüística: Aquí deberán proponerse ejercicios o revisión teórica, análisis lingüísticos de muestras de habla, escritura o de cualquier otra modalidad enunciativa culminados o en proceso de aplicación, orientados por la sistematización rigurosa del corpus objeto de interés. Deberá cumplir al menos con las siguientes secciones: Breve introducción, sustentación teórica, ruta o esbozo metodológico, proposición o análisis de la muestra (en los casos en que aplique), enunciación de las conclusiones y referencias bibliográficas. El tratamiento composicional del texto deberá sujetarse a las disposiciones de estilo del Manual UPEL.

Para Conferencias: Deben ser disertaciones de reciente presentación, que aborden temas vinculados con las áreas de lingüística y literatura, ya sean enfocados a la enseñanza o a su discusión o aplicación en un contexto determinado. El texto no deberá exceder de 7 (siete) páginas tamaño carta, según las convenciones del precitado manual de estilo de la UPEL.

**UN POCO DE HISTORIA
ALREDEDOR DEL CETEX**

El Centro de Estudios Textuales (CETEX) es la más longeva y prolífica entidad de investigación del Instituto Pedagógico de Maturín, fundado en el año 1997 por el destacado lingüista Rudy Mostacero y sus discípulos del Instituto para la época; desde entonces el centro se ha hecho de un nombre en la región oriental del país y a escala nacional e internacional, a través de su órgano de publicación por excelencia, la revista científica *Textura*, en la que han desfilado las plumas de consagrados lingüistas y literatos de Venezuela y de otras partes del mundo hispano.

El CETEX cuenta con 4 líneas de investigación, que orientan sus pesquisas y sustentan el accionar de sus miembros, las cuales se describen, a continuación:

La lengua como objeto de estudio y aprendizaje

Coordinadora: **Dra. Nerba Millán**

Atiende los problemas de enseñanza de la lengua desde el nivel elemental hasta el nivel superior, particularmente en relación con las dificultades cognitivas derivadas de una pedagogía centrada en la enseñanza del uso. Se interesa por la expresión oral y escrita, por la conversación, la lectura, producción e interpretación de los textos. También de los mecanismos de planificación y ejecución del discurso, así como por sus variedades y modalidades.

Estudios del Discurso

Coordinador: **M.Sc. José Cova-Gaspar**

Esta línea de investigación se interesa por el estudio de la enunciación y las prácticas discursivas en sus diferentes formas y modalidades, es decir, aborda sus categorías, propiedades, dimensiones y características en las diversas interacciones establecidas por los usuarios de la lengua. En tal sentido, asume el discurso como una construcción global donde tienen lugar las subjetividades, ideologías, cosmovisiones, creencias, tradiciones socioculturales e identitarias, según las cuales los sujetos elaboran sentidos capaces de reproducir sus visiones del mundo, las fronteras de sus significados, formas de organización social y los patrones de interacción legitimados.

Estudios del Significado

Coordinadora: **Dra. María Esther Noriega**

Comprende el estudio del significado en diferentes ámbitos y/o contextos sociales en las que se busca dar cuenta de cómo y por qué un determinado fenómeno lingüístico (oral, verbal, visual) adquiere significación en una sociedad y en preciso momento histórico. Con esta perspectiva, la línea de investigación se puede plantear bajo el constructo teórico multidisciplinar, el cual nos permite estudiar los significados que se le atribuyen a las estructuras lingüísticas de una lengua en particular y, los razonamientos posibles sobre las interpretaciones de una expresión lingüística.

Estudios Literarios:

Coordinadora: **Dra. Elizabeth Zapata**

Esta línea de investigación explora, analiza y ahonda sobre la creación estética del lenguaje, mediante la confrontación de sus entramados composicionales, filosóficos, políticos, religiosos y de otras índoles, a objeto de poner de relieve las motivaciones que las originan, así como las relaciones que de ellas se pueden establecer para la comprensión social de una época histórica determinada o su extrapolación al devenir. También aplica modelos analíticos y describe las obras y los movimientos en los cuales se encuadran sus contextos de aparición en la escena pública.

Líneas en proposición y proceso de aprobación:**Lingüística Emergente:****Coordinadora (e): M.Sc. Maigualida Fuentes**

Su interés se centra en el estudio de la comunicación humana tomando en cuenta factores convencionales y no convencionales de la expresión lingüística, a través de abordajes multi, trans e interdisciplinarios, ofreciendo explicaciones a los fenómenos interrelacionales, sociales, afectivos, computacionales y de naturaleza emergente que condicionan y determinan la eficacia y efectividad del uso de la lengua. Por tanto, procura develar y analizar los alcances de las crecientes experimentaciones en el área de ciencias del lenguaje para responder a las incógnitas asociadas con la expresión-comprensión de los hablantes en los diferentes contextos de interacción, sus repercusiones en el plano social, emocional, afectivo, clínico, cognitivo y tecnológico, así como sus influjos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna.

Enseñanza de Lenguas y Culturas Extranjeras:**Coordinadora (e): M.Sc. Oraima Franco**

Estudia los procesos de adquisición, desarrollo y enseñanza de lenguas extranjeras, así como los ecosistemas de interacción socio-educativa y contextual que condicionan su efectivo aprendizaje en el marco del análisis correlacional de la cultura en la que se inserta el idioma. Se enfoca en analizar los sistemas gramaticales (subsistemas fonético-fonológico, morfológico, sintáctico y semántico), variedades léxicas, así como las implicaciones pragmáticas y psico-sociolingüísticas que bordean el uso verbal en determinados escenarios de interacción.

**NUESTROS
PRODUCTOS
EDITORIALES Y
GRUPOS DE TRABAJO**

1. Boletín Informativo Reminiscencias:

2. Revista científica arbitrada Textura:

3. Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura:

CONVOCATORIAS

La Coordinación del Centro de Estudios Textuales y el Consejo Editorial de la revista científica Textura, presentan la:

CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE CONTRIBUCIONES PARA PUBLICACIÓN

- ✓ **Artículos científicos**
- ✓ **Ensayos**
- ✓ **Revisiones teóricas**
- ✓ **Reseñas**
- ✓ **Creaciones literarias**

La revista Textura es una publicación científica arbitrada e indizada, que circula en formato electrónico en su Nueva Era. Es editada por el Centro de Estudios Textuales (CETEX) y está adscrita a la Subdirección de Investigación y Postgrado del Instituto Pedagógico de Maturín "Antonio Lira Alcalá" de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Se especializa en Lingüística, Pragmática, Estudios del Discurso y Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Los interesados deben revisar las Políticas Editoriales en el enlace adjunto y remitir sus propuestas a las direcciones electrónicas:

cetexupelipm@gmail.com
jose.cova.ipm@upel.edu.ve

o

-Textura maneja el sistema de publicación continua, por lo que recibe contribuciones de manera permanente.-

Encuentra la Política Editorial/Normas de Publicación en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1SsWaUTPG87Eopm7PMm-yIAzjKEt40nKp/view?usp=drive_link

CENTRO DE ESTUDIOS TEXTUALES

La Coordinación del Centro de Estudios Textuales, a través del boletín Reminiscencias presentan la:

**CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO
DE CONTRIBUCIONES
PARA PUBLICACIÓN DE:**

- **ENSAYOS Y ARTÍCULOS DE OPINIÓN**
- **CUENTOS**
- **POESÍA**
- **EJERCICIOS DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA**
- **RESEÑAS**

Sé parte de nuestra historia y comparte tus saberes e inquietudes con una comunidad interesada en la discusión en torno a lo lingüístico y literario.

Los interesados pueden enviar sus contribuciones a la dirección de correo electrónico:

cetexupelipm@gmail.com

Desde: 25 de enero de 2026.

Hasta: 25 de abril de 2026.

Enviar contribuciones al siguiente enlace de correo electrónico:
cetexupelipm@gmail.com

CONTACTO CON REMINISCENCIAS:

Para cualquier información o remisión de contribuciones para su consideración en ediciones futuras, favor dirigir comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico:

cetexupelipm@gmail.com

También puedes seguirnos en nuestras cuentas oficiales en redes sociales:

@cetex_upel

https://www.instagram.com/cetex_upel?igsh=MWFmb2RvZWl2dA==

Cetex UPEL Maturín

<https://www.facebook.com/profile.php?id=61584801301242>

Este boletín se editó y publicó en formato impreso y digital en la ciudad de Maturín, estado Monagas-Venezuela, en el mes de diciembre del año 2025, mediante la gestión editorial del Centro de Estudios Textuales (CETEX), con la autorización de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”.

Huellas que atestiguan y crean memorias